

Factores socioeconómicos y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una aproximación teórica

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Artículos

Perú, junio 2006

Factores socioeconómicos y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una aproximación teórica

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria.

Artículo original.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2021-01776
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Av. Alfonso Ugarte E-21

Piso 1

Moquegua, Perú

1ª. edición: Febrero 2021

Formato recomendado para citar:

Campos L., William. (2006). *Factores socioeconómicos y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una aproximación teórica*. Serie Artículos, junio 2006. Perú: Magister SAC. Recuperado de <https://www.academia.edu/14238467/>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

ÍNDICE

ÍNDICE	3
RESUMEN.....	4
1. EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.....	8
1.1. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	8
1.2. OBJETO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	9
1.3. EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	11
2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	13
2.1. DEFINICIÓN	13
2.2. DIMENSIONES.....	15
2.3. FACTORES QUE INCIDEN EN EL R.A.....	17
3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO.	26
3.1. FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO.....	26
3.2. FACTOR SOCIAL	37
3.3. FACTOR ECONÓMICO.....	46
4. REFLEXIONES FINALES.....	57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	67

RESUMEN

Este documento presenta un análisis teórico de la posible influencia de diferentes factores socioeconómicos en el rendimiento académico de estudiantes de educación superior. En primer lugar, se hace una aproximación al proceso enseñanza – aprendizaje y se define el rendimiento académico, considerando tres dimensiones: cognitiva, procedimental, y actitudinal y valorativa. Posteriormente, en el constructo *factores socioeconómicos*, se identifican tres grandes factores: factor sociodemográfico, factor social y factor económico, y se analiza la posible relación de estos factores con el rendimiento académico. Finalmente, a modo de conclusiones, se presenta un conjunto de reflexiones en torno al análisis realizado, que se organiza en cuatro líneas de interpretación: amplitud, aplicación y capacidad heurística del marco teórico desarrollado, y emergencia de un nuevo constructo de análisis: el factor sociocultural, sobre la base de la redefinición teórica de los factores socioeconómicos.

Palabras clave: rendimiento académico, factores socioeconómicos, factores sociodemográficos, factores socioculturales.

INTRODUCCIÓN

La preocupación por los resultados del proceso enseñanza – aprendizaje en el ámbito universitario o, en forma general, en la educación superior, no es nueva; no es tampoco un aislado que responde a intereses inmediatos de autoridades y docentes. Por el contrario, constituye una de las inquietudes más fuertes y permanentes que atañen a la educación superior. Constituye el móvil más recurrido de la investigación en el ámbito universitario; no sólo por la intención de evaluar los resultados académicos en el plano individual o, de ser el caso, institucional, sino también por la necesidad de entender la pertinencia y relevancia de la actividad formativa de las instituciones de educación superior en la sociedad.

En ese marco, trascendiendo las limitaciones de las aproximaciones puramente descriptivas, centradas en los resultados o en el proceso de enseñanza y en variables propias del hecho pedagógico, la investigación académica ha buscado permanentemente explicaciones a las deficiencias encontradas en los resultados estudiantiles y a las diferencias identificadas entre distintos grupos de estudiantes. En ese esfuerzo, se pasó de una búsqueda de respuestas en el mismo ámbito académico, al abordar los procesos formativos, las acciones docentes, los componentes curriculares, etc., a una búsqueda más amplia y ambiciosa que empezó a proponer explicaciones en esferas de acción que, si bien se vinculan estrechamente con el estudiante y su actividad como tal, conceptual y materialmente se definen y se identifican fuera del ámbito académico.

Surgió, así, la preocupación de autoridades, docentes e investigadores universitarios, por establecer relaciones entre diferentes variables de orden familiar, social, económico, e incluso psicológicas en el plano individual, y el aprendizaje o, su expresión de logro, el rendimiento académico. Esta orientación ha encontrado repercusión en estudios realizados en diferentes espacios físicos y culturales, que recorren países y ciudades desde Europa, Estados Unidos, hasta América Latina; y manifestaciones y aspiraciones distintas y distantes, desde instituciones de educación superior altamente reputadas a nivel internacional, hasta aquellas que podrían calificarse de poco reconocidas.

Sin embargo, aunque muchos estudios han conseguido identificar una serie de factores que se relacionan con los resultados estudiantiles, concebidos como aprendizajes o como rendimiento académico, y los explican, con mayor o menor eficacia, lo cierto es que muy pocos se han ocupado de describir cómo operan estas relaciones, qué elementos internos se ponen en juego o qué procesos internos se desarrollan. En otras

palabras, no basta saber que una variable se relaciona con otra, ni es suficiente conocer la dirección que toma esta relación, sino que su valor explicativo sólo puede ser alcanzado y entendido en la medida que se conoce qué ocurre en el escenario donde se dan esas relaciones, y de qué modo las variables en juego implican algún tipo o calidad de respuesta en el sujeto o los sujetos que intervienen en ese proceso.

Este estudio apunta a cubrir ese vacío; no se centra en identificar cuáles son los factores, familiares, sociales, económicos, etc., que, a la luz de diferentes perspectivas de análisis y estudio, se relacionan con el aprendizaje y el rendimiento académico, sino que procura entender y describir cómo se producen esas relaciones. Una propuesta de esta naturaleza puede ayudar a la investigación sobre el proceso enseñanza – aprendizaje y el rendimiento académico en educación superior en varios sentidos: primero, para constatar si algunos factores y sus variables constitutivas adquieren la suficiente relevancia teórica como para ser examinados empíricamente tal cual se les define, como posibles factores relacionales o explicativos. Segundo, para ser reevaluados a la luz de otras configuraciones u ordenamientos de las variables constitutivas que ameriten un mayor poder explicativo. Tercero, para considerar la posibilidad de desestimarlos como factores explicativos si, por el contrario, la debilidad argumental es tal que no se podría sostener su valor hipotético. Y con ello, la importancia de este esfuerzo se hace patente en la medida que los resultados constituyan motivo de propuesta de hipótesis en torno al proceso enseñanza – aprendizaje y el rendimiento académico en educación superior, y permitan una aproximación conceptual más completa a las variables implícitas y al modo en que éstas se manifiestan en el hecho del cual dan cuenta.

Quizá sea posible identificar otras formas en que los resultados de este estudio puedan contribuir a la investigación del hecho educativo universitario y esperar con ello que su capacidad heurística proporcione más amplios derroteros en ese sentido o incluso en otros; pensamos, por ejemplo, en otros fenómenos de orden social, enfocados en el individuo, que pueden alinearse con esta perspectiva. Sin embargo, hoy por hoy, estas otras formas escapan a nuestro escrutinio.

Finalmente, cabe destacar nuestra deuda con diferentes autores y obra, algunos de los cuales se han convertido en auténticos clásicos en el ámbito latinoamericano. Si bien muchos de ellos están citados en las referencias, hacemos especial mención de Juan Díaz Bordenave y Adair Días Pereira que, con una obra de 1982, han marcado una pauta en la comprensión de la

didáctica universitaria a la luz de perspectivas que hoy podrían resultar novedosas, aunque ya tienen largo tiempo de presentadas. Se destaca, asimismo, nuestra deuda con los maestros norteamericanos Howard Gardner y Daniel Goleman, que desde hace casi una década, nos introdujeron en una perspectiva distinta de concebir la inteligencia y los resultados académicos en las instituciones académicas. Quisiéramos también señalar nuestra deuda teórica con los argumentos de Rolando Arellano, cuando sostiene que algunos criterios de estratificación social todavía en uso resultan insuficientes para aprehender la realidad social tal cual se identifica en la actualidad.

Los argumentos de Arellano, examinados y reelaborados a la luz del discurso de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter, nos permitieron reconocer que distintos factores y diferentes variables de referencia social han experimentado, si no un cambio significacional directo y evidente, sí una necesaria modificación de su interpretación, a la luz de los cambios sociales incuestionables en los cuales se inscriben. Son precisamente estos argumentos los que nos llevan a sugerir la necesidad de redefinir el dominio teórico de algunas de las nociones utilizadas aquí en el análisis realizado.

No queda sino dejar en claro que cualquier posible error de interpretación, cualquier omisión o distorsión del pensamiento de los autores citados, es de responsabilidad únicamente nuestra.

1. EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

1.1. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

El acto educativo constituye una unidad en la cual se articulan en íntima relación la enseñanza y el aprendizaje. “Es preciso aclarar que no son dos procesos independientes que pueden sucederse uno después de otro, o que, aun dándose de manera simultánea, no están involucrados entre sí”¹, si bien, “cuando se piensa sobre la base de las ideas didácticas antiguas, se considera que hay dos fases distintas y sucesivas en el tiempo: primero, la enseñanza, y luego, el aprendizaje”². Sin embargo, esta perspectiva de análisis que, si bien con fines de estudio podía ser válida e incluso necesaria, “en la medida que permitía separar las dimensiones del proceso, para interpretar el hecho educativo desde una perspectiva más próxima a la realidad es incorrecta”³.

Así, “en el acto educativo hay actividades que se dan simultáneamente: la actividad del estudiante, que es dirigida, y la actividad del maestro, que es quien dirige”⁴. No cabe, pues, considerar dos momentos en el mismo acto educativo. Si hay enseñanza debe haber aprendizaje, pues no se concibe el uno sin el otro término. En consecuencia, “en el proceso educativo se distinguen dos funciones complementarias: la función del docente, que como técnico pone su experiencia al servicio del alumno; y la función del alumno, que sobre la base de una buena conducción logra los aprendizajes deseados”⁵.

De acuerdo a la nueva concepción del proceso educativo, que toma como elemento central de su propuesta el proceso constructivo de los aprendizajes, se deben considerar los siguientes aspectos:

- La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los estudiantes en relación con el proceso enseñanza – aprendizaje.
- Replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos aprendan a aprender sobre contenidos significativos.

¹ COSI, Arturo. *Proceso Enseñanza – Aprendizaje y Técnicas e Instrumentos de Evaluación en las asignaturas de especialidad de Ingeniería Mecánica, de la Universidad “José Carlos Mariátegui”, de Moquegua, 2004*. Tesis para optar el grado de magíster en docencia universitaria y gestión educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005. pág. 6

² ídem

³ ídem

⁴ ídem

⁵ ídem

- El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje, otorgando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales.
- Importancia de promover la interacción entre el docente y los estudiantes, así como entre los mismos estudiantes, a través del manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo.
- La revaloración del rol del docente, no sólo en lo que se refiere a sus funciones de promotor del aprendizaje, sino en sus funciones como guía o facilitador y/o mediador de los mismos.

En consecuencia, el proceso constructivo de los aprendizajes permite obtener una visión de cómo el ser humano va progresando y adquiriendo nuevos saberes sobre la base de los esquemas cognoscitivos que ya posee, es decir, con lo que ya construyó, en relación con el medio que lo rodea. El éxito de este proceso dependerá, en primer lugar, de los saberes previos o representaciones que se tengan de la nueva información o de la actividad a resolver y, segundo, de la actividad externa o interna que el aprendiz realiza al respecto.

En otras palabras, para que se dé un aprendizaje eficaz, este debe reunir varias condiciones: en primer lugar, la nueva información debe relacionarse de modo arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe; pero, por otro lado, también depende de la disposición, de la motivación y de la actitud del estudiante por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje.

En ese sentido, Ausubel plantea y defiende la teoría del aprendizaje significativo, que sostiene que la construcción de significados involucra al alumno en su totalidad, y no sólo implica su capacidad para establecer relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo material de aprendizaje. De esta manera exige ir mucho más allá de los procesos cognitivos del estudiante, para introducirse en el tema del sentido del aprendizaje.

1.2. OBJETO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

El proceso enseñanza – aprendizaje está dirigido al logro de competencias, es decir, a promover el “saber hacer”, lo cual significa lograr un conjunto de capacidades complejas que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí situaciones problemáticas reales.

La competencia tiene tres componentes, los cuales son considerados como contenidos y que son objeto de aprendizaje. En este sentido se tienen:

a) Aprendizaje de contenidos declarativos.

Se llaman también contenidos conceptuales. Este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinarios, ya que constituyen el entramado fundamental sobre el que éstas se estructuran. Como primera aproximación se puede definir como “aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios”⁶.

Cabe destacar que el conocimiento conceptual es más complejo que factual; es construido a partir del aprendizaje de conceptos, principios, explicaciones, las cuales no tienen que ser aprendidas en forma literal, sino subyacen su significado esencial o identificando las características definitorias y las reglas que los componen.

b) Aprendizaje de contenidos procedimentales.

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. De acuerdo con Carrero, los procedimientos pueden ser definidos como “un conjunto de acciones ordenadas o dirigidas hacia la consecución de una meta determinada”⁷.

Se puede decir que se diferencia del saber de contenidos conceptuales, en que el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones. Precisamente por eso, el aprendizaje procedimental es un proceso gradual en el que deben considerarse varias dimensiones, desde los momentos cruciales de aprendizaje hasta los finales del mismo.

c) Aprendizaje de contenidos actitudinales.

Las actitudes son constructos que median las acciones del ser humano y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual.

El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde confluyen distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural.

⁶ CARRERO, S. *El constructivismo y el aprendizaje significativo*. 1999. pág. 89

⁷ Op.cit. pág. 92

1.3. EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

En términos generales, se puede definir la evaluación como el “proceso social de asignación de valores a un determinado producto o proceso con la finalidad de contribuir a su perfeccionamiento”.⁸

En esta definición destacan dos propiedades importantes, que complementan la definición académica: la temporalidad y la finalidad. Es decir, en tanto proceso, la evaluación se da en el transcurso del tiempo, como sucesión de etapas continuas enlazadas por una correspondencia intrínseca.

Orientando la definición hacia el área pedagógica, el diccionario de la Academia Española dice que la evaluación consiste en “Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.” En este sentido, se puede decir que evaluar significa valorar o estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Sobre la base de las ideas expuestas, la evaluación referida al proceso enseñanza – aprendizaje puede definirse en los siguientes términos: *proceso social de asignación de valores al proceso enseñanza – aprendizaje, en tanto proceso y producto, con la finalidad de contribuir a su perfeccionamiento.*

Con esta idea en cuenta, es posible atender a las diferencias que se vislumbran en su concepción de acuerdo a los enfoques que la consideran. En la actualidad los enfoques pedagógicos se pueden agrupar en torno a dos grandes corrientes de pensamiento: el constructivismo, que da origen a los enfoques constructivistas; y el conductismo, que sostiene los enfoques basados en principio del estímulo – respuesta.

Siguiendo los enfoques conductistas, Tapia concibe la evaluación como “un proceso permanente, integral, sistemático y flexible que revela los resultados y las modificaciones conductuales del aprendiz, según los objetivos diseñados, proporcionando las bases para un juicio de valor en la toma de decisiones pedagógicas”⁹.

Por otro lado, de acuerdo a los enfoques que recogen los planteamientos del constructivismo, la evaluación del aprendizaje es el “proceso de obtención de información sobre los niveles de desarrollo de las competencias y de las necesidades de un estudiante, para formar un juicio

⁸ DINESST. *Sistema de Evaluación de Educación Secundaria. Marco general.* Ministerio de Educación. pág. 2

⁹ TAPIA, Isaac. *Evaluación según el Nuevo Enfoque Educativo.* Arequipa: ITARE. 2001. pág. 33.

de valor razonado con el propósito de tomar decisiones en relación con el curso de las actividades de aprendizaje”.¹⁰

Sobre la base de estos conceptos, se puede establecer que la evaluación es un proceso de obtención de información, que, comparada con los criterios establecidos, permite formular juicios de valor sobre los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y dar validez a las decisiones instruccionales tomadas¹¹. En ese sentido, “la evaluación educativa [...] implica el enjuiciamiento valórico, individual y colectivo, sobre el proceso educativo y su producto con la finalidad de tomar decisiones para su mejoramiento permanente.”¹²

La evaluación tiene como finalidad perfeccionar el producto o proceso sobre el cual recae su acción. No se queda en la simple acción de estimar su valor, sino que este valor debe servir para tomar una decisión respecto al objeto que se evalúa. Con referencia al proceso enseñanza – aprendizaje, proporciona bases para un juicio de valor en la toma de decisiones pedagógicas. Los resultados a que se arriba con la evaluación, proporcionan las ideas fundamentales para que, en el aula, el profesor, y en la institución, las personas implicadas en el proceso, emitan un juicio de valor, con el que tomarán decisiones posteriores, en aras de mejorar el sistema y el rendimiento del aprendiz.

El proceso enseñanza – aprendizaje permite a los estudiantes lograr aprendizajes que están orientados al desarrollo integral a través de la obtención de conocimientos, habilidades y actitudes y valores.

Durante este proceso el docente tiene que ir verificando si va obteniendo las capacidades previstas o bien que dificultades enfrentan para su obtención, para, de esta manera, en forma oportuna plantear las medidas más pertinentes para bien consolidar los aprendizajes, o bien superar los problemas presentados.

En este sentido el docente tendrá que saber elegir y aplicar la técnica y el instrumento pertinente eficaz para cada uno de los tipos de aprendizaje que van logrando los estudiantes.

¹⁰ PLANCAD – 2000. *Evaluación del aprendizaje*. Ministerio de Educación (DIRELL). Universidad Nacional de Trujillo. 2000. pág. 1

¹¹ GIL Malca, Guillermo. *Tecnología de la enseñanza – aprendizaje*. Trujillo: INDDEP. 1990. pág. 77.

¹² DINESST. Op.cit. pág. 2

Así, sabrá elegir y aplicar la técnica e instrumento que convenga para realizar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa o bien una evaluación sumativa.

En igual forma, sabrá elegir y aplicar la técnica e instrumento pertinentes para evaluar el logro de conocimientos, para el logro de habilidades y destrezas, así como para el logro de actitudes y valores.

De todo lo expresado anteriormente se desprende la importancia que tiene el hecho que el docente debe ser lo suficientemente hábil para elegir y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación que le permiten recoger información útil y válida para asegurar los aprendizajes que quiere lograr.

En otras palabras debe existir una congruencia entre lo que se está aprendiendo y la forma de comprobarlo.

Una manera de abordar la eficacia del proceso enseñanza – aprendizaje y, por ende, de la calidad educativa es aquella que la relaciona con el rendimiento de los estudiantes; es decir, con el resultado de su desempeño en el aula escolar, el cuál puede ser de éxito —aprobación— o fracaso —repetencia— y registrar distintos niveles de rendimiento.

En consecuencia, el rendimiento representa el grado de dominio exhibido por los estudiantes respecto a los contenidos de los aprendizajes desarrollados en el proceso escolar¹³, que es susceptible de ser medido a través de pruebas estándar. Mediante la evaluación se establecen niveles —alto, medio o bajo— de rendimiento, originando una escala que permite hacer comparaciones.

2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

2.1. DEFINICIÓN

Desde un enfoque científico, el rendimiento académico es un proceso mediante el cual se exterioriza información, actitudes, destrezas y habilidades adquiridas a lo largo del proceso enseñanza – aprendizaje.

El Diccionario de Psicología de Howard ofrece algunas definiciones más rigurosos, pero igualmente útiles, sobre el rendimiento: “1. Aprovechamiento en la ejecución, medido generalmente por una tarea o prueba estandarizada. 2. Hecho de alcanzar un fin o conseguir un propósito.”¹⁴

¹³ UNESCO. *Documento de políticas para la Educación Superior*. 1994.

¹⁴ HOWARD C., Warren. *Diccionario de Psicología*. México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Pág. 315

En educación, el término rendimiento se aplica más bien al resultado en pruebas pedagógicas; es decir, implica una demostración de pericia adquirida y no una capacidad congénita.

En torno al término *rendimiento* en el ámbito educativo, Alves expone:

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje técnico, c) en la manera de obrar, y d) en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos.”¹⁵

Sin embargo, la propuesta de Alves refiere las transformaciones internas que se operan en el individuo, mientras que la concepción más utilizada del término tiene que ver con su posibilidad operacional, es decir, con la posibilidad de interpretar esas transformaciones en forma de alguna manera perceptible. De aquí que para García el rendimiento escolar es “la expresión de capacidades del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza – aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logro académico a lo largo de un período o año escolar”.¹⁶

En ese sentido, el rendimiento puede entenderse como el aprovechamiento de contenidos conceptuales o cognoscitivos, procedimentales o técnicos, actitudinales o de personalidad, que demuestra un desempeño coherente con los perfiles establecidos.

Ávalos va más allá e interpreta el rendimiento académico en términos cada vez más operacionales. Así, el rendimiento académico es “el resultado cuantitativo de la evaluación de un período de tiempo, que puede ser un bimestre o un año lectivo.”¹⁷ En ese sentido, constituye “el producto de las evaluaciones por unidades que realiza el profesor de las muestras de trabajo intelectual que desarrolla el alumno.”¹⁸

¹⁵ ALVES de Mattos, Luis. *Compendio de Didáctica General*. Buenos Aires: Kapelusz. 1963. págs. 365–66

¹⁶ GARCÍA Zapatero, Giannina. Ansiedad debilitadora y rendimiento escolar. *Psicología*, Año 1, Vol. I. PUCP, 1983. pág. 61 – 65

¹⁷ ÁVALOS Aurora, Edilberto. *Correlación entre la motivación de logro y rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de Educación Secundaria del C.E. Fe y Alegría N°14 de Chimbote*. Tesis para optar el Grado de Maestro en Psicología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1995. pág. 21

¹⁸ Ídem

2.2. DIMENSIONES

2.2.1. Dimensión cognitiva

Respecto a la dimensión cognoscitiva del aprendizaje, el rendimiento académico expresa el conjunto de conocimientos que han sido adquiridos por el individuo respecto a un objetivo prefijado que se identifica como parámetro de evaluación. Sin embargo, debe considerarse que, en tanto el rendimiento académico hace referencia al proceso docente – educativo, en realidad, su expresión no explora los conocimientos que el individuo puede haber adquirido por medio de otras fuentes y en el proceso cotidiano de interacción con su medio, aunque pudieran influir directa o indirectamente en el proceso docente – educativo. En ese sentido, hace referencia a los conocimientos que se imparten o se procura impartir en el proceso docente – educativo, considerando los objetivos o competencias que se han especificado como logros del proceso¹⁹. Por esta razón, en esta área, el rendimiento académico ha gozado de un uso relativamente exitoso como reflejo del aprendizaje del individuo.

2.2.2. Dimensión procedimental

El rendimiento académico también, como en el caso de la dimensión cognoscitiva, expresa el resultado que ha alcanzado el individuo respecto a los objetivos conductuales o competencias relativas a destrezas o procedimientos que deben adquirirse según las expectativas de logro especificadas en el proceso docente educativo.²⁰ En este caso, el rendimiento académico intenta reflejar el resultado del aprendizaje en áreas de desempeño del individuo que probablemente son difíciles de discriminar respecto a lo que trae desde antes de insertarse en el proceso docente – educativo. Su uso como concepto evaluativo en esta área de aprendizaje, no ha sido tan exitoso como en el caso de la dimensión cognoscitiva; sin embargo, en la práctica pedagógica son cada vez mayores los esfuerzos por asimilarlo como tal.

2.2.2.3 Dimensión actitudinal y valorativa

Respecto a la dimensión actitudinal, el rendimiento académico procura reflejar las variaciones ocurridas en las actitudes del individuo, como resultado del proceso docente – educativo²¹. Las actitudes que se procuran

¹⁹ DÍAZ B., Juan y MARTINS P., Adair. *Orientaciones didácticas para la docencia universitaria*. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1982.

²⁰ Ídem

²¹ Ídem

modelar, consideradas dentro del proceso, abarcan desde conceptos ideales, como la patria, la familia, el respeto, el honor, hasta entidades e instituciones cívicas, educativas, etc.

Sin embargo, aunque en teoría se pretende establecer criterios para obtener el rendimiento del individuo en esta área, lo cierto es que no ha sido una tarea fácil, pues, desde el punto de vista del proceso docente – educativo, se requeriría de un despliegue ambicioso de técnicas e instrumentos de investigación poder observar con alguna validez y confiabilidad las variaciones operadas en el individuo como resultado de su participación en el proceso docente educativo.

Por otro lado, se entiende que los procesos de aprendizaje de todo nivel educativo no se pueden apartar de las necesidades educativas en relación con las tendencias actuales de la economía y sus consecuencias sociales.

La educación ya no puede limitarse a la transmisión de unas tradiciones. Participar en una educación, en el sentido que tiene la palabra, equivale a ser capaz de contribuir al proceso de renovación, a participar en el cambio, a vivir verdaderamente este cambio y a encontrar en él las nuevas bases para el desarrollo tanto individual como colectivo. Se verifica, entonces, un cambio del paradigma de la educación centrada en la enseñanza por el paradigma de la educación centrada en el aprendizaje.

Dentro de este marco se considera necesario que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprendan a ser y aprendan a convivir, como medios que les permita aprender durante toda su vida.

Los estudiantes aprenden a aprender principalmente cuando desarrollan sus capacidades para observar, comparar, analizar, sintetizar, razonar lógicamente y poder formular sus propios conceptos y principios; asimismo, cuando desarrollan sus capacidades para obtener y sistematizar la información, registrar datos, formular y comprobar sus hipótesis y elaborar conclusiones, resúmenes e informes escritos y orales, haciendo uso de imágenes o soportes informáticos.

Los estudiantes aprenden a hacer cuando desarrollan sus capacidades de fortalecer su creatividad y aplicar sus aprendizajes a la práctica, o mejor cuando construyen sus conocimientos a partir de la práctica, en el marco de un proceso de educación en la vida y para la vida.

Los estudiantes aprenden a ser y a convivir principalmente cuando desarrollan sus capacidades para fortalecer su autoestima, a través de la práctica de los valores humanos, como la justicia, la honestidad, la honradez, la responsabilidad, la veracidad, la solidaridad, el respeto de sí

mismos y de los demás, el comportamiento democrático y el compromiso para construir una cultura de paz.

2.3. FACTORES QUE INCIDEN EN EL R.A.

2.3.1. Factores biológicos

2.3.1.1. Factor genético o hereditario

El factor genético determina las aptitudes que posee el estudiante y que debidamente identificadas, canalizadas y potencializadas constituyen la manifestación externa de la inteligencia del individuo. En la actualidad la discusión sobre la heredabilidad de la inteligencia ha cobrado nuevo vigor, en la medida que la genética ha obtenido descubrimientos que una década atrás hubieran parecido inconcebibles. Los profesores Herrnstein y Murray²² lanzaron una tesis atrevida: que la inteligencia constituye un carácter principalmente hereditario, hecho que se torna preocupante en la medida que se pueden aventurar diferencias de rendimiento e inteligencia entre las diversas razas o etnias, en virtud de sus capacidades y habilidades intelectuales.

Esta tesis tiene como corolarios los siguientes aspectos de preocupación: primero, que los genes juegan un rol más importante que el medio ambiente para determinar el nivel intelectual; segundo, que cabe esperar diferencias de coeficiente intelectual entre los diversos grupos étnicos; y tercero, que como consecuencia es posible predecir diferencias en el rendimiento académico de los individuos, según su pertenencia a un determinado grupo étnico. Cabe destacar, sin embargo, que los descubrimientos aun se encuentran en fase incipiente y no pueden dar por establecidas las tesis que se formulan, aunque el peso que las características genéticas tienen en el desempeño estudiantil es innegable.

Por otra parte, cada vez son mayores las evidencias respecto a la heredabilidad de muchos rasgos de la personalidad que tienen que ver con el equilibrio emocional del estudiante. Se sabe que existen dos tipos de depresión, la más peligrosa de las cuales, la que tiene su origen en una tendencia heredada por la persona, no es superable, aunque sí controlable, mientras que el otro tipo, que constituye un estado pasajero de depresión obedece más a razones circunstanciales.

La evidencia empírica apoya la tesis de que el empleado que padece depresión heredada es una persona que no consigue adaptarse favorablemente al medio de trabajo, razón por la cual su productividad es

²² Citados en *Praxis*, abril 97, N° 6. Universidad Católica de Santa María. pág. 15

mucho menor que la de un individuo sano. Por otro lado, el mismo desinterés que manifiesta hacia lo que le rodea y, peor aún, hacia sí mismo, lo convierten en un sujeto susceptible de incurrir en ausentismos prolongados e incluso en el abandono del puesto de trabajo.

De ello cabe destacar que, aunque en el ámbito estudiantil no se hayan efectuado gran cantidad de estudios sobre la incidencia de este tipo de depresión en el rendimiento estudiantil, extrapolando los hallazgos del ámbito empresarial al ámbito estudiantil, se puede sostener que un individuo afectado por una tendencia heredada a la depresión verá disminuida la posibilidad de obtener de sí mismo una respuesta favorable en el proceso enseñanza – aprendizaje, lo que se traducirá en un menor rendimiento académico. Por otro lado, la alta probabilidad de abandono de las labores en las cuales se ve comprometido un estudiante con un cuadro como el descrito, puede ser clave en la identificación de los motivos subyacentes que derivan en deserción e incumplimiento, lo que se traduce en un menor rendimiento.

Por otra parte, muchos de los talentos y habilidades de una persona tienen su sustento en aptitudes heredadas. Sin importar cuánto y cuán bien puede hacer las cosas un individuo, es necesario recordar que todas las personas tienen fortalezas y debilidades, algunas innatas y otras adquiridas. En términos generales, estas fortalezas y debilidades se traducen en un conjunto de habilidades que se involucran en sus actividades. Precisamente, la habilidad es lo que hace a unos superiores o inferiores frente a otros en las actividades del diario quehacer.

Pero cabe preguntarse, en términos específicos, qué son las habilidades. Para ello, es importante interrogarse cuánto y cómo puede hacer un individuo determinada tarea. En ese sentido, se puede entender que habilidad se refiere a la capacidad de un individuo, en este caso, el estudiante, de realizar varias tareas ya sea dentro o fuera de su centro de estudios.

La habilidad está conformada por dos grupos de factores: habilidades intelectuales y físicas. Si bien es cierto que, en la concepción de la diferente dimensionalidad en que se expresa el desempeño estudiantil, se puede, en teoría, reconocer algún grado de participación de las habilidades físicas, lo cierto es que son las habilidades intelectuales las más directa y fuertemente implicadas en las actividades propias del quehacer universitario. De aquí la necesidad de referirse específicamente a éstas, obviando las primeras.

En ese sentido las habilidades intelectuales son definidas como las capacidades necesarias para llevar a cabo cualquier actividad mental, de las cuales se citan siete de las dimensiones más frecuentes que componen las habilidades intelectuales, y que definitivamente, según Garfield, tienen su mayor sustento en la herencia, aunque pueden ser mejoradas mediante el ejercicio:

- Aptitud numérica, que consiste en la habilidad para la velocidad y la precisión aritmética.
- Comprensión verbal, identificada como la habilidad para entender lo que se lee o escucha y la relación entre las palabras.
- Velocidad perceptual, que se reconoce como la habilidad de identificar las similitudes y diferencias visuales rápidamente y con precisión.
- Razonamiento inductivo, que consiste en la habilidad por la cual se identifica la secuencia lógica en un problema para, luego, resolverlo.
- Razonamiento deductivo, que se identifica como la habilidad por la cual se usa la lógica y se evalúa las implicaciones de un argumento.
- Visualización espacial, que consiste en la habilidad para imaginar los cambios de forma y posición de los objetos.
- Memoria, que está constituida por habilidades específicas para retener y recordar hechos pasados.

En consecuencia, resulta prácticamente evidente el hecho de que una persona cuyas aptitudes naturales y capacidades innatas son coherentes con el tipo de actividades que realiza, verá incrementada la posibilidad de un mejor desempeño, en comparación con otra persona que, para ejecutar una actividad específica, debe oponerse a las tendencias físicas o cognoscitivas que por su propio desarrollo posee.

En ese sentido, cabe sostener que el estudiante cuyas aptitudes numéricas, de comprensión verbal y memorísticas son relevantes, encontrará multiplicadas las probabilidades de obtener éxito en el ámbito académico, debido precisamente a que estas aptitudes son las que reclaman principalmente los estudios superiores.

Por el contrario, un estudiante que, aunque esforzado y decidido, posea un desarrollo alto de otras aptitudes, verá relativamente estorbados sus esfuerzos para alcanzar niveles altos de rendimiento académico, debido a que este criterio no evalúa esas otras aptitudes.

2.3.1.2. Factor fisiológico

Diversos estudios han demostrado la estrecha vinculación de la alimentación con el rendimiento académico. Los resultados más importantes encuentran que los estados carenciales (cuadros de avitaminosis, anemia, desnutrición aguda o severa) constituyen impedimentos para alcanzar un rendimiento académico no sólo suficiente, sino eficiente. La explicación radica en que los bajos niveles nutricionales, en especial cuando hay deficiencias de carbohidratos complejos, del complejo vitamínico B y de los minerales potasio (K) y fósforo (P), influyen negativamente en el aprendizaje y en la capacidad de respuesta de la persona. Se produce retardo en la velocidad de transmisión de los impulsos electroquímicos que efectúan los neurotransmisores, lo que se manifiesta en fatiga, pérdida de la atención y lentitud en las reacciones vinculadas con la atención.

Por otro lado, es innegable la importancia que adquiere el hecho de contar con un estado general de salud equilibrado en toda actividad humana, ya sea en las que requieren de destrezas físicas o en las que ejercitan y exigen de concentración y atención prolongadas, como el estudio. Tapia, no sin razón, sostiene que un estudiante enfermo no podrá alcanzar el mismo rendimiento que un estudiante sano.²³

2.3.2. Factores psicológicos

2.3.2.1. Personalidad

En los estudiantes en quienes todas sus facultades se han desarrollado armoniosamente, éstas constituyen una sólida estructura de personalidad, ajustada emocionalmente, sin desórdenes ni conflictos internos. Estos alumnos son responsables y disciplinados, con amplias perspectivas futuras de autorrealización y gran ajuste y sincronismo con la vida real, que funciona en concordancia con su medio ambiente. Asimismo, tienen una alta capacidad de respuesta para sobreponerse a los problemas y dificultades que les plantea la vida, así como facilidad de adaptación y una gran energía interior para luchar por lo que se proponen. Manifiestan también seguridad en sí mismos y una disposición constante para afrontar nuevos retos.

Estos estudiantes activos tienen actitudes y pensamientos divergentes, y están siempre predispuestos para interpretar, deducir, comentar, resumir, graficar, analizar, juzgar y solucionar situaciones problemáticas con originalidad y creatividad.

²³ TAPIA, Isaac. *Evaluación Educativa*. Arequipa: Ediciones ITARE. 1993.

Entendida como lo que es, entonces, la personalidad, puede ejercer una influencia considerable en el desempeño del estudiante, derivando en resultados mucho más satisfactorios para aquellos quienes presentan cualidades positivas de la personalidad. En contraste, aquellos estudiantes cuya personalidad se caracteriza por aspectos considerados negativos serán percibidos por sus docentes como estudiantes problemáticos, difíciles y otra suerte de calificativos que derivan en calificaciones menores. Asimismo, el mismo estudiante se verá inscrito en un proceso del cual no puede extraer todo su potencial porque no encuentra la manera de focalizar sus cualidades.

2.3.2.2. Atributos de personalidad

Entre los atributos de personalidad se tiene el locus de control, que se define como la percepción que una persona tiene sobre la fuente de su destino²⁴. Existen personas que creen que controlan su destino; a estos se les identifica como personas de locus interno, o simplemente internos. En contraste, hay quienes ven su vida bajo el control de las fuerzas exteriores; a estos se les denomina personas de locus externo o, simplemente, externos.

En el ámbito laboral, aquellos trabajadores que califican alto como internos se muestran responsables, y por ende, involucrados en sus labores; mientras que los que califican como externos se muestran ajenos e insatisfechos con sus tareas.

En el caso de los estudiantes, es esperable un comportamiento afín: mayor involucramiento y responsabilidad del estudiante interno, en tanto asume la responsabilidad de su desempeño y, en consecuencia, de su rendimiento, frente a una baja responsabilidad y mayores formas de justificación e incumplimiento de quienes califican como externos.

Por otro lado, entre los atributos de personalidad también se tiene el maquiavelismo. Este atributo describe cómo es que la persona obtiene o consigue las cosas y el uso que hace del poder.²⁵ En ese sentido, se puede sostener que un estudiante con un alto maquiavelismo es pragmático, mantiene una distancia emocional y cree que el fin justifica los medios; mientras que los estudiantes que califican bajo en maquiavelismo son poco o menos persuasivos y más fáciles de persuadir que los altos en maquiavelismo.

Asimismo, la autoestima constituye otro de los atributos de la personalidad. Esta se entiende como el grado en que el individuo se gusta o

²⁴ ROBBINS, Stephen P. *Comportamiento Organizacional*. México: Prentice Hall. 1999.

²⁵ Op.cit. pág. 85.

se disgusta a sí mismo, por lo cual la fuerza con que se manifiesta es distinta en cada persona. Sin lugar a duda los individuos de autoestima alta están seguros de poseer las habilidades necesarias para tener éxito; esto significa que tendrá mayor seguridad en adquirir habilidades que le aseguren estabilidad en el ámbito estudiantil y, posteriormente, en el ámbito laboral.

En contraste, aquellos individuos de autoestima baja son más susceptibles a las influencias externas, ya que pueden cambiar de parecer o verse involucrados en cambios repentinos. En ese sentido, cabe esperar que aquellos estudiantes que califican alto en autoestima, también se involucren en actividades y desafíos que los conduzcan a mayores logros, mientras que aquellos estudiantes que califican bajo en autoestima encontrarán que no se ajustan a los desafíos planteados en las actividades académicas, lo que se traducirá en un menor rendimiento. De aquí que se puede esperar una relación entre la autoestima y el rendimiento del estudiante.

Por otro lado, no se puede desligar la relación entre la autoestima y la satisfacción en la realización de las labores del estudiante; de ese modo, es de esperar que aquel estudiante con alta autoestima se muestre más satisfecho con lo que empezará y terminará por hacer.

Otro de los atributos de personalidad que empieza a tomar relevancia en el quehacer estudiantil y empresarial es el automonitoreo. Se refiere a la habilidad de un individuo de ajustar su comportamiento a los factores situacionales externos²⁶. Los estudiantes de alto automonitoreo muestran mayor capacidad para adecuarse y comportarse ante situaciones distintas en su entorno, por lo cual son capaces de presentar impresionantes contradicciones entre su imagen pública y privada. En contraste, los de bajo automonitoreo tienden a mostrarse como realmente son.

En relación con el ámbito académico, cabe esperar que un estudiante que califica alto en automonitoreo pueda desarrollar una relación satisfactoria con los docentes, que le permita negociar aspectos relativos a sus quehaceres, lo cual se traduciría en una mayor posibilidad de alcanzar niveles más altos de rendimiento, en contraste con aquellos alumnos cuya incapacidad en este atributo lo puede llevar a situaciones de conflicto e incluso enfrentamientos con los docentes, lo cual se traduciría en una percepción negativa de éstos hacia aquellos y se verificaría en menores oportunidades, menores calificaciones y, en consecuencia, menor rendimiento.

²⁶ ROBBINS. Op.cit. pág. 87

Otro atributo importante es la toma de riesgos. Este atributo está enfocado en saber aprovechar las oportunidades que aparecen en el transcurso de la vida de un individuo. Si bien es cierto que las personas toman decisiones distintas en momentos distintos, sin embargo, lo importante en la toma de riesgos es la rapidez en efectuarla. En la medida que una persona tiende a tomar decisiones más rápidamente, aun cuando la probabilidad de error se incrementa, también se incrementa la capacidad para reconocer las situaciones adversas y, en consecuencia, la posibilidad de éxito.

Finalmente, uno de los atributos de personalidad que empieza a verse ligado al ámbito estudiantil es la personalidad Tipo A, por sus características de alto desempeño, actividad y desafío. Poseen la personalidad Tipo A aquellas personas que muestran un vehemente interés por estar ocupados y no concederse un “tiempo libre”.²⁷ De esa manera, se ven agresivamente involucrados en una lucha crónica e incesante por lograr más y más en menos tiempo. En el ámbito estudiantil están constituidos por aquellos individuos que participan en gran cantidad de actividades académicas, consideran que los estudios son una carrera en la que deben alcanzar mayores logros que sus compañeros y tienden a calificar negativamente a quienes no comparten sus expectativas de logro y sus altos niveles de logro.

Por el contrario, se considera que los individuos con personalidad Tipo B son aquellos que tienen la personalidad opuesta a la del Tipo A. En ese sentido, los individuos con esta personalidad pocas veces se muestran apresurados en sus quehaceres. Sin embargo, a pesar de su poca actividad, en comparación con los de personalidad de Tipo A, en el largo plazo, en el ámbito organizacional, es más probable que los de personalidad Tipo B lleguen a ocupar cargos más exitosos.

2.3.2.3. La salud mental

La salud mental se concibe como una situación de equilibrio entre el comportamiento del individuo y las necesidades o exigencias que le plantea el medio con el cual interactúa. Significa mantener el dominio y ecuanimidad sobre sí mismo aun cuando las circunstancias pudieran ser causantes de presión, frustración o conflicto. La presión, según Clifford, se presenta cuando el individuo se ve obligado a acelerar, intensificar o cambiar la

²⁷ Op.cit. pág. 89

dirección del comportamiento, o cuando debe alcanzar un alto nivel de ejecución.²⁸

En parte, la sensación de presión nace del interior del individuo, de las metas e ideales personales que se ha fijado. Cuando empuja al individuo hacia niveles más altos de excelencia, la presión puede resultar constructiva; en este sentido, se puede considerar la preocupación por la inteligencia, por el aspecto, por la popularidad o los talentos que se poseen. Es decir, puede llevar a la persona hacia nuevos niveles y ámbitos de aprendizaje. Sin embargo, si los objetivos personales que se persiguen son imposibles de conseguir, la presión puede resultar altamente destructiva.

2.3.3. Factores socioeconómicos familiares

La familia ejerce presión sobre el individuo al orientar y delimitar sus selecciones, así como al moldear sus patrones de conducta, valores y, muchas veces, sus apreciaciones. Los diferentes tipos de familia: dictatorial, persuasiva o democrática, ejercen diferentes modos en que se manifiesta su influencia. Se asume que en la familia democrática el individuo (en especial, el adolescente) alcanza una realización personal más plena, en razón del grado creciente de participación que tiene en las decisiones familiares.

Sin embargo, algunos investigadores, entre ellos Greenburger²⁹ (1983) han encontrado que, cuando esta creciente autonomía se acompaña de trabajo remunerado durante la adolescencia, el rendimiento escolar tiende a perjudicarse. De aquí que, entre el conjunto de agentes familiares que inciden en las actividades de sus miembros, tiene que ver el número de personas que son parte de la familia, así como el número de personas que efectúan aportes económicos a la misma.

En ese sentido el factor económico familiar está constituido por el conjunto de aspectos que refieren la situación económica de la familia. Es decir sentido, se tienen en cuenta aspectos tales como los ingresos, el gasto familiar, la capacidad de ahorro, las prioridades de gasto y otros, que se relacionan y son determinantes en el apoyo que recibirá el estudiante en sus actividades académicas.

Por otro lado, entre los factores socioeconómicos familiares se consideran la ocupación de los padres, por dos razones principales: primero, porque debido a una larga tradición, el estudiante tiende a elegir una carrera cuyo

²⁸ CLIFFORD, Margaret. *Enciclopedia práctica de la Pedagogía*. Barcelona: Océano. 1987. pág. 412

²⁹ Citado en CLIFFORD, op.cit. pág. 320

tenor y contenidos están relacionados con el conocimiento que posee, el cual generalmente se basa en lo que los padres tienen como oficio o profesión. En consecuencia, cabe esperar que su rendimiento en áreas de conocimiento relativamente conocidas sea mayor que en el caso de áreas no conocidas.

En segundo lugar, porque cada vez son mayores las evidencias que señalan una estrecha relación entre el tipo de ocupación de los padres y el rendimiento del estudiante. Así, se ha observado que los hijos de padres que han realizado estudios universitarios tienden a obtener mejores calificaciones que los hijos de padres menos calificados.

Por otro lado, es importante considerar la situación laboral de los padres, debido a que, en una situación de crisis como la que atraviesa el Perú, tanto padre como madre participan en el ingreso familiar y, sobre todo, demuestran con su actividad cuán preocupados o no se encuentran con las expectativas de desarrollo de sus hijos. En ese sentido, es esperable que el hecho de que los padres tengan un trabajo más o menos estable, les garantice un nivel de suficiencia económica que les permita satisfacer sus requerimientos y deseos de formación profesional, en contraste con quienes, sin contar con esa condición, deben priorizar sus esfuerzos en la satisfacción de necesidades más inmediatas.

2.3.4. Factores pedagógicos

La tarea docente es sumamente compleja. En ella intervienen diferentes factores. Debe considerarse, en primer término, los referentes socioculturales del docente en acción, su formación social e incluso la institución o instituciones en las que fue formado, pues de todo ello asumirá una concepción propia de la educación, que influirá en la orientación pedagógica que asuma.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta, como plantea Ausubel, que es necesario: “a) evaluar la fuerza lógica y la coherencia del conocimiento académico del profesor; y b) medir su capacidad para presentar, explicar y organizar la materia de estudio de manera lúcida, de manipular con eficacia las variables que afectan el aprendizaje”.³⁰

Este enfoque, si bien básicamente correcto, no considera la trascendencia del docente, quien, muchas veces, se ve involucrado más allá de su tarea específica de enseñar, y asume roles como el de padre, consejero, amigo, facilitador, lo que revela la complejidad del mundo docente y, en especial, de

³⁰ Citado en Avalos. Op.cit. pág. 65

la relación docente–alumno. El docente juega, entonces un rol importante en el rendimiento de sus alumnos.

Inclusive, para algunos investigadores³¹, los incrementos en el aprovechamiento de los alumnos se relacionan directamente con la inteligencia de los profesores, en la medida que para generar el éxito entre los estudiantes, el profesor debe constituirse en un modelo social de capacidad académica, autosuficiencia, y otros valores intelectuales, principalmente, y personales.

3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

3.1. FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO

3.1.1. Edad y Grupo Etario.

Si bien, como señala Arellano, la edad y, por tanto, el grupo etáreo, entre otras variables, fueron consideradas tradicionalmente como criterios de segmentación demográfica³², más que variables de comprensión del comportamiento social, en la actualidad estos criterios no pueden sustraerse a su significación social debido a una modificación cualitativa de las características, los intereses e, incluso, los valores de la sociedad.

Esta modificación se verifica en varias dimensiones. En primer lugar, se producen cambios en el mundo a una velocidad que no encuentra precedentes en la historia de la humanidad. Estos cambios, han sido introducidos, sobre todo, por la extensión de las comunicaciones, hecho provocado por el acceso de gran parte de la población mundial al internet.

Por otro lado, la desarticulación del bloque socialista supuso la puesta en duda de un modelo filosófico, político y económico explicativo de la sociedad, con la consecuente esperanza de mucha gente de “disfrutar de la libertad y la prosperidad económica de las economías de mercado democráticas”³³.

En tercer lugar, el surgimiento de la Globalización y la revolución de la informática, favorecen el crecimiento del comercio mundial, creando un mercado en el cual se valoran habilidades específicas renovables continuamente.

³¹ Barr y Jones. Citados en AVALOS. Op.cit. pág. 72 – 33

³² ARELLANO, Rolando. *Los Estilos de Vida en el Perú*. Lima: Consumidores y Mercados. 2000.

³³ SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. *Economía*. Madrid: McGraw Hill/ Interamericana de España. 2002.

Asimismo, la revolución de la genética y el descubrimiento de que la inteligencia humana no se reduce a un único aspecto que podía centrarse y objetivarse mediante las evaluaciones académicas³⁴, cambian los supuestos del éxito individual y social.

Y la paulatina valoración del capital humano como fuente de ventajas competitivas para la empresa³⁵, así como el surgimiento de un mercado intelectual, constituyen expresión de una necesidad de cambio en la concepción de los factores de producción, incorporando el conocimiento quizá como el más importante.

Estos hechos han configurado un escenario social donde los jóvenes, en los pueblos desarrollados y en los que aspiran a serlo, más que por necesidad económica real, por una situación social, deben demostrar que son capaces de valerse por sí mismos y de abrirse un espacio en la sociedad. Asimismo, se genera una tendencia en la preferencia de la juventud por carreras ligadas a la evolución tecnológica o al ámbito empresarial, que se caracterizan por una rápida evolución de sus modelos aplicativos, de sus sistemas, de su capacidad de respuesta ante desafíos cambiantes del entorno, que obligan a una renovación constante de sus principios y valores.

En este escenario es claro que una persona madura, que según la teoría de Howard, dependiendo de la edad alcanzada —aun cuando no se reconoce un apagamiento de la inteligencia—, empieza a ver que paulatinamente las ventanas de oportunidad para el desarrollo de sus múltiples inteligencias, empiezan a cerrarse, tiene menores oportunidades de responder y adaptarse eficazmente a la velocidad de los cambios que requiere la sociedad.

En ese sentido, contrariamente a lo que sucedía unas cuantas décadas atrás, la edad ha dejado de verse como un indicador del incremento de la sabiduría de un individuo, para convertirse casi en un estigma que evidencia la obsolescencia de una persona. Kiyosaki y Lechter dice que, “en el mundo

³⁴ Gardner, profesor investigador de la Universidad de Harvard, propuso la teoría de las inteligencias múltiples, en la que considera la existencia de, por lo menos, ocho tipos de inteligencia. (GARDNER, Howard. *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica. 1987.) Y Goleman, también profesor de la Universidad de Harvard, introdujo la noción de la inteligencia emocional para referirse a la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y de manejar bien las emociones, en uno mismo y en las relaciones que se establecen. (GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia emocional*. Madrid: Kairós. 1997.)

³⁵ MiCHAELS, Ed, HANDFIELD – JONES, Helen, y AXELROD, Beth. *La Guerra por el talento*. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2003.

de hoy, mientras más edad se tenga, más obsoleta es considerada una persona debido a los avances tecnológicos”.³⁶

Asimismo, en relación con los logros personales, la edad empieza a verse como un indicador del éxito social y económico de una persona. Ya Ribeyro, en uno de sus cuentos, fijaba una edad en la que la juventud limeña debía haber alcanzado el éxito: los 25 años; mientras que Kiyosaki y Lechter, en lo que llaman el juego del dinero, identifican los 35 años como el límite del primer cuarto del juego. Es decir, como se dijo, cada vez más, se identifica la edad de un individuo como un indicador del éxito que debería haber alcanzado en la sociedad. Téngase en cuenta que la sociedad está representada por los ámbitos donde el individuo desarrolla sus actividades, incluyéndose las esferas educativas formales y no formales.

Sin embargo, conviene tener en cuenta un detalle que puede significar una diferencia entre las apreciaciones de los autores citados. La expectativa de vida del poblador norteamericano se sitúa en los 77 años, mientras que la del poblador peruano en los 69. De aquí que, considerando el supuesto que subyace a las declaraciones de estos autores, en el sentido que, aunque no se mencione específicamente, cada sociedad establece una edad en la que el individuo debe haber alcanzado el éxito en las actividades que realiza, cabe suponer que la edad del peruano para ese efecto, por razones de expectativa de vida, debe ser menor que la del norteamericano. Es decir, el poblador norteamericano tendría un margen mayor para alcanzar el éxito, debido a que su expectativa de vida es más alta.

En consecuencia, en el ámbito específicamente académico universitario, la línea de argumentación expuesta deriva en los siguientes planteamientos hipotéticos: Primero, cuando la edad del estudiante corresponde a una etapa donde las ventanas de las oportunidades, estipuladas por Howard, no se han cerrado, es mayor la probabilidad de que su rendimiento académico sea más alto que la de compañeros maduros. Segundo, cuando la edad del estudiante supera los 22 ó 23 años, es decir la edad que oficialmente corresponde al término de una carrera profesional, debido al incremento de la responsabilidad personal que supone el acceso al mundo adulto, el estudiante puede obtener un mayor rendimiento en comparación con compañeros menos responsables. Sin embargo, esto debe tomarse más como excepción que como regla.

³⁶ KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *El juego del dinero*. México: Santillana Ediciones Generales. 2005. pág. 330

3.1.2. Procedencia.

Como sostiene Arellano, a partir de los años 70 la migración interna ha cambiado completamente el panorama social de las ciudades, razón por la cual “el concepto de ingreso e incluso de zona de residencia se quedan cortos para comprender mejor” las diferencias entre ambos grupos, pudientes y no pudientes, y habría que considerar además el criterio de procedencia (limeño de tradición o migrante serrano, costeño, etc.)³⁷, que podrían tener importancia en las elecciones que hace una persona, en tanto la carrera elegida puede significar el rompimiento de una situación en la que se ocupa los estratos inferiores en una estructura de dominación, el paso de una condición social a otra, y un movimiento vertical ascendente en la escala de poder en la sociedad.

En ese sentido, quizá más que el lugar de nacimiento, la procedencia es otra de las variables demográficas que empiezan a adquirir un verdadero matiz social, especialmente en sociedades, como la peruana, en las que se hacen distinguos bastante claros y evidentes respecto a la región, ciudad o población donde habita la persona. Si bien, como sostiene Carrillo, “la diferencia no puede suponer jerarquía, sino que debe implicar una forma de organización social que tiene en cuenta la complementariedad de biografías diversas que aportan miradas plurales que enriquecen la convivencia y la vida”, lo cierto es que en el Perú todavía las diferencias de procedencia, las diferencias étnicas, e incluso las de color de la piel, suponen una jerarquización social no evidente y que, incluso se pretende negar, en el discurso oficial.

Sin embargo, los esfuerzos del Estado por poner en marcha una educación bilingüe intercultural³⁸, dan testimonio de que era necesario erradicar esa suerte de racismo implícito que venía generando sostenidamente diferencias de tipo social manifiestas en diferentes instituciones de la sociedad peruana. Esta ley propicia una sociedad democrática, participativa, en la que se alienta la interculturalidad, se promueve desempeños productivos e innovadores y se tiene en cuenta las necesidades y potencialidades locales, regionales, nacionales y globales.³⁹

De todos modos, el hecho de que la legislación vigente ya haya colocado en agenda el tema, no significa que se haya producido la transformación de la sociedad peruana. Por el contrario, en tanto las actitudes son aspectos de la personalidad que se caracterizan por su relativa permanencia en el

³⁷ ARELLANO. Op.cit. Pág.36

³⁸ NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. DL N° 28044.

³⁹ Ídem

tiempo, cabe esperar que el proceso de aceptación de la interculturalidad y, por ende, de las diferencias de procedencia, como hechos más bien alentadores del reconocimiento de la riqueza cultural de los pueblos, y no como estigmas que condicionan una ciudadanía de segunda clase, como sostiene Silesio López⁴⁰, signifiquen todavía un largo periodo de aceptación.

Esta realidad configura escenarios bastante definidos respecto a la manera como la procedencia puede afectar el aspecto educativo en sus diferentes variables, como el rendimiento académico del estudiante, el nivel de logro de aprendizajes, su participación en clase, etc.

En primer lugar, se verifica un escenario cosmopolita, ciudadano, plétórico de estímulos culturales, académicos e incluso sociales propios de las ciudades grandes del mundo. Este escenario es el que corresponde a la capital del país, una ciudad donde se han establecido indiscutiblemente las mejores y más importantes instituciones educativas del país, en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Este hecho se ha corroborado con fuerza cuando, en el nivel de la educación superior universitaria, algunas de las instituciones educativas empezaron a alcanzar lo que se conoce como acreditación universitaria, constituyendo en su reunión consorcios educativos de primer nivel académico. La relación que encontró Quevedo entre el rendimiento en el colegio de procedencia y el rendimiento en la universidad⁴¹, no hace sino confirmar el hecho de que la procedencia del estudiante puede significar diferencias importantes en su rendimiento académico durante los años universitarios.

Frente a este escenario, aparece otro identificado como provinciano y caracterizado como atrasado y limitado, que corresponde a las ciudades del interior del país. En este escenario, las oportunidades de aprendizaje y los logros académicos, si bien importantes desde el punto de vista de las comunidades en las que se generan, son vistas como logros limitados desde la perspectiva capitalina. Y las razones son evidentes, por lo menos, en el nivel de la educación superior: frente a una ciudad capital, que cuenta con los recursos para importar no sólo el conocimiento, sino a profesionales y académicos del primer mundo, en diferentes áreas del conocimiento, las ciudades de provincias deben conformarse con profesionales, académicos o artistas procedentes de la capital del país —no siempre los mejores— o de

⁴⁰ Cit. en SÁCHEZ MORENO Izaguirre, Guillermo; RODRÍGUEZ Cuba, Javier; y Oficina del Bachillerato del Ministerio de Educación. *El Bachillerato Peruano (1997 – 2001)*. Lima: Ministerio de Educación. 2001. pág. 14

⁴¹ QUEVEDO Aldecoa, Enrique. *Colegio – Universidad: Rasgos de Continuidad y Rendimiento Académico*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 1993.

otras ciudades latinoamericanas, en el mejor de los casos, o con sus mismos elementos, en el peor, reforzando un sentimiento muchas veces chauvinista que sólo evita un mayor esfuerzo por abrirse al mundo cultural de fuera. Con ello, al amparo de un mal llamado sentimiento regionalista, se niegan la oportunidad del intercambio de experiencias, de conocimiento, de información y de aprendizaje que ocurre cuando se convocan certámenes con una pluralidad de participantes.

De aquí que se pueda sostener que, en la medida que un estudiante proceda de la capital o, en su defecto, de las ciudades más grandes del país, el acceso a la información con que ha contado durante sus años previos a los estudios universitarios, lo coloca en una situación más favorable en lo que respecta al aprendizaje. La capacidad de establecer relaciones cognoscitivas más significativas para su formación académica y profesional es mayor. En consecuencia, es esperable un mejor desempeño y resultados mas altos en la universidad. En contraste, las limitaciones propias de una ciudad de provincias o poblaciones del interior, colocan al estudiante que procede de ellas en una situación desventajosa en relación con el aprendizaje, lo que se traduciría en términos de rendimiento académico.

3.1.3. Zona de residencia.

Con el advenimiento de la era industrial, que trajo consigo modificaciones radicales en el tipo de ocupación de las personas, así como en sus valores y prioridades; y que produjo migraciones sucesivas del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo, de oportunidades laborales cada vez más acordes con las nuevas necesidades de los tiempos⁴², fueron apareciendo áreas habitadas que excedían los límites tradicionales y los intereses de los antiguos burgos. Este hecho se ha verificado en la casi totalidad de países del mundo, con mayor razón en aquellos donde el desarrollo se ha identificado, en primer lugar, con un proceso creciente de industrialización del país, y en segundo lugar, con el acceso de un mayor grupo de población a un modo de vida consumista, generalmente en el marco de una economía de mercado.⁴³

Las ciudades que se han formado y crecido bajo ese signo, han concentrado paulatinamente no sólo las mayores y mejores oportunidades laborales, sino también los servicios que responden más favorablemente a sus necesidades de crecimiento. Cabe señalar que, si bien por una

⁴² SAMUELSON y NORDHAUS. Op.cit.

⁴³ ORTIZ DE ZEVALLOS, Felipe. La Era Global: Economía, Empresa y Estado, en ORTIZ DE ZEVALLOS, Felipe; WEBB, Richard; COSERIU, Eugenio (et al.). *El Perú en los albores del siglo XXI; vol2*. Lima: Fondo Editorial del Congreso. 1998.

necesidad de comodidad de vida, de ordenamiento interno y de posibilidad material para costearse diferentes beneficios, las ciudades han contado progresivamente con los servicios de agua entubada, desagüe y electricidad, también es cierto que, en su interior, se generaron otros servicios que apuntaban los fines sociales de desarrollo y reproducción social. Servicios como la educación y salud públicas, los servicios financieros y de información (telegrafía, telefonía y, hoy, el internet) e instituciones como la escuela, la banca y la seguridad social, se han desarrollado hasta sus dimensiones actuales principalmente en las ciudades y por la necesidad de responder a su crecimiento. Y son precisamente estos servicios, añadidos a la promesa de un futuro mejor planteado por las recompensas de los centros fabriles⁴⁴, los que motivan las continuas migraciones que se han verificado a lo largo del siglo XX, con mayor énfasis, después de los años 50.

Pero el crecimiento y desarrollo de las ciudades ha significado la aparición de un problema subsecuente: el surgimiento de los cinturones de pobreza en los alrededores de las ciudades. Estos cinturones fueron conocidos en el Perú como barriadas, hasta hace algunos años, y hoy como asentamientos humanos; como favelas, en Brasil; y con otras denominaciones en México, Colombia, Chile y Argentina.

Estos cinturones de pobreza están conformados por migrantes que, en busca de mejores condiciones de vida, en busca de oportunidades laborales, procuran hacerse de un espacio que les permita vivir en las cercanías de las ciudades, desde donde pueden acceder a los centros laborales y constituir mano de obra disponible. Como cita De Soto, allí desarrollan sus vidas y empiezan a concretar sus expectativas, en medio de privaciones que las zonas de la ciudad, más antiguas y pudientes, no padecen.⁴⁵

Con el paso del tiempo, y con el deseo de acceder a mayores oportunidades de vida, las organizaciones de base que se forman, gestionan la provisión de diferentes servicios con que cuenta las zonas urbanizadas de la ciudad. Sin embargo, éste es un proceso que dura varios años y que, a pesar de los intentos por reducir las brechas sociales respecto de quienes habitan las zonas céntricas de las ciudades, no puede soslayar las diferencias que se presentan en la calidad de los servicios a los que acceden (salud, educación e información).

⁴⁴ Téngase en cuenta que fue Henry Ford, quien dio un impulso inusitado a las migraciones internas en los Estados Unidos cuando, por necesidad de expandir la empresa que había creado, procedió a la contratación de mano de obra ofreciendo sueldos que duplicaban el promedio de la época. (STONER, J.A.F., FREEMAN, R.E. y GILBERT, D.R. (1996). *Administración*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.)

⁴⁵ DE SOTO, Hernando. *El otro sendero*. Lima: Instituto Libertad y Democracia. 1986.

Se identifican, así, tres escenarios cuyas características pueden hacerlos marcadamente diferentes: una zona urbana o citadina, ligada principalmente a las actividades de comercio, información y salud; una zona periférica o marginal, cuya población está ligada a operaciones fabriles o de subsistencia; y, en el caso de ciudades con tradición agrícola, una zona rural, ligada específicamente al agro.

Respecto a las zonas urbanas, su cercanía a los medios de comunicación de masas, así como el hecho de contar con la infraestructura adecuada para brindar servicios educativos, financieros e informativos, y el hecho de contar con los mejores puestos de trabajo, convierten el servicio educativo en el más eficiente. Esto, porque los agentes involucrados en el proceso, tanto alumnos como docentes, en la medida que tienen mayor posibilidad de acceder a la más reciente información, alcanzan un mayor grado de capacitación y actualización. Asimismo, las instituciones educativas se encuentran mejor implementadas, lo que permite desarrollar un servicio más eficiente y con mejores perspectivas de logro de aprendizajes.

Por otro lado, en la periferia de la ciudad se configura un escenario marginal, donde la expectativa de oportunidades laborales choca contra la realidad de que las empresas, la industria sólo puede captar un número limitado de trabajadores, mientras el resto de migrantes de primera o segunda generación debe dedicarse a otras actividades de supervivencia, no ajenas al delito. Las preocupaciones son más inmediatistas que de futuro. Se centran en el interés por contar con servicios básicos, más que por una educación que convierta en mano de obra o profesionales calificados los talentos de su población. Es más, las preocupaciones por problemas de adaptación de sus juventudes se traducen en una lucha cada vez más difícil por erradicar el consumo de drogas, de alcohol y la violencia.

De aquí que quien haya crecido o viva en estas zonas, haya adquirido actitudes y valores que pueden contraponerse a los valores socialmente establecidos. Es decir, es más probable que los intentos de adaptarse más eficazmente a los cánones de grupo, de las relaciones interpares⁴⁶, como cita Tapia, se traduzcan en un menor tiempo dedicado a actividades académicas y culturales. En consecuencia, es esperable que el rendimiento de quien reside en estas zonas sea menor que el de aquellas personas que radican en zonas urbanas.

Finalmente, se configura un espacio rural, que se ubica espacialmente, por lo general, no en las afueras inmediatas de las ciudades, sino en zonas

⁴⁶ TAPIA. 1993. Op.cit.

que tradicionalmente se han dedicado al agro. En el Perú, son las zonas que menor acceso a servicios básicos cuentan; son también las zonas menos favorecidas por la presencia de los servicios que una economía de mercado trae consigo (banca, comercio, información). Asimismo, se han visto continuamente limitadas en lo que respecta a educación. En casos extremos, es la escuela unidocente la que presta el servicio; en otros casos, es sabido que no son siempre los mejores docentes los que obtienen plaza laboral en estos espacios, sino, por el contrario, aquellos que no han podido encontrar oportunidad en el circuito laboral educativo de las zonas urbanas. En consecuencia, constituye la zona habitada donde mayor número de iletrados existe. Arellano señala que en los Estados Unidos, por lo menos, un 30% de población, especialmente de las zonas rurales, son analfabetos funcionales, es decir, pueden reconocer los textos, pero no los entienden; en Latinoamérica las cifras al respecto son bastante aproximadas.⁴⁷

Por otra parte, los desplazamientos son relativamente prolongados en comparación con otras zonas, por las distancias que se debe recorrer o por la limitación en los servicios de transporte. Y las preocupaciones son también inmediatistas, en la medida que se observa el deterioro del agro, y el paso de una agricultura con excedencia a una agricultura de supervivencia cada día menos rentable⁴⁸, pero que ocupa, como siempre, mucho tiempo a quienes todavía dependen económicamente de ella.

De aquí que se pueda suponer que el menor tiempo utilizado por un habitante de las zonas rurales en estudios o acontecimientos informativos o culturales, así como las limitaciones físicas de acceso a los mismos, se traduce en un menor nivel de logro de aprendizajes y, en consecuencia, en menores rendimientos durante los estudios universitarios.

3.1.4. Estado civil.

Si bien el estado civil sigue analizándose desde una perspectiva demográfica, hay elementos culturales y valorativos conexos que le imprimen un cariz más social, e incluso socioeconómico. Primero, la tendencia actual entre la juventud es demorar el matrimonio, por lo general, en el caso de los varones, hasta por encima de los 30 años, y en el caso de las mujeres, hasta el periodo de los 25 a 30 años. De modo tal que los matrimonios a temprana edad, además del riesgo implícito de disolución que entrañan, por las dificultades para sobrellevar las tensiones de una forma de

⁴⁷ ARELLANO, Rolando. *Marketing. Enfoque América Latina*. México: Mc Graw – Hill / Interamericana Editores. 2003. pág. 101.

⁴⁸ SAMUELSON y NORDHAUS. Op.cit.

vida que para un adolescente resultan novedosas y, a veces, exasperantes, son vistos en ciertos medios como costumbres cada vez más reducidas a estratos socioeconómicos bajos o a gente con un nivel cultural o educativo bajo. La explicación radica en el hecho de que cada día más los jóvenes son conscientes de las expectativas que tienen del futuro y del hecho de que su proyecto de vida no debiera ser interrumpido por situaciones que pudieran derivar en una urgencia de responder a presiones y necesidades inmediatas, como trabajo, embarazo, crianza de un niño, etc.

En segundo lugar, son más los jóvenes que consideran que deben tener experiencias diferentes de la vida, antes de consolidar un paso que puede reducir literalmente su libertad de acción y, por ende, su oportunidad de acceder a estudios superiores. Es más, autores como Sánchez, consideran que el estado civil es determinante como causal de la deserción estudiantil en el ámbito universitario peruano⁴⁹. Razón por la cual, en el medio estudiantil de nivel medio (secundaria) y en los primeros años de los estudios superiores, si bien existe el deseo de llegar a constituir una familia, y este móvil obra como un poderoso aliciente en la determinación de los jóvenes para seguir estudios superiores, se antepone la intención de desarrollar una carrera profesional, antes que la consolidación de un matrimonio.

Andrade y Tovar sostienen que hay dos opciones en el corto plazo para los jóvenes. “Una enorme mayoría de chicos y chicas opta por el estudio como actividad exclusiva, sin diferencias significativas por sexo o edad”, y en ese sentido, “los estudios post – secundarios son una apuesta tanto para los chicos como para las chicas”.⁵⁰

Por otro lado, “estudiar y trabajar es la segunda opción para los adolescentes y jóvenes [...]” en este caso, sostienen estas autoras, “se trata de estudiantes que quieren «solventar sus gastos» y valerse por sí mismos/as, es decir, se trata de ganar un nivel de autonomía económica a la par que avanzan en el logro de sus metas de superación personal.”⁵¹

Es decir, en esas motivaciones, hay presente en los jóvenes un fuerte deseo de alcanzar la realización personal. Siguiendo a Andrade y Tovar, “la realización personal es entendida entre las egresadas [de colegio] como

⁴⁹ SÁNCHEZ Bustamante, Juan Javier. *Deserción: causas académicas, socioeconómicas y culturales. Escuela de ingeniería mecánica UNT*. Tesis para optar el grado de maestro en Tecnología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1998.

⁵⁰ ANDRADE, Patricia y TOVAR, Teresa. La voz de la juventud en las políticas educativas. *Agenda Educativa*, N°8, Segunda Época, Octubre 1998. pág. 3 – 34

⁵¹ Ídem

éxito: «ser lo mejor», y en los y las escolares como «avance» en logros y reconocimiento.⁵² Sin embargo, algunas veces, “proyectada al largo plazo, la realización personal se vincula a sentimientos idealistas. [...]”. De esa manera, como sostienen estas autoras, “cuando se expresa, la realización personal aparece como la búsqueda de un lugar en el país o en el mundo, «ser algo en la vida», es decir evitar el fracaso, lo que en el caso de una chica aparece asociado al matrimonio.⁵³

De aquí que, aun cuando desde el punto de vista demográfico interese distinguir diferencias sutiles en el estado civil de una persona, en el caso de los estudiantes de los niveles secundaria y superior, se configuran apenas dos estados, dos condiciones civiles que parecen detentar diferencias reales en sus implicaciones en sus aspiraciones, proyecto de vida y estudios. Una primera condición de soltería sin hijos, en la que el estudiante no asume mayores responsabilidades que sus estudios. En este caso, el estudiante no debe sostener una familia, no está involucrado en la crianza de hijos, no debe cumplir con fórmulas sociales (bautizos, asistencia a ceremonias cúlticas, reuniones sociales, reuniones de padres de familia, etc.) que son parte de la vida en familia, en la comunidad, dependiendo de la confesión de fe, del grado de participación social, etc., las que podrían interrumpir su dedicación a sus estudios.

Y frente a ese estado, una segunda condición: la del estudiante que sostiene vida marital, ya sea como casado o conviviente, con alguna medida de responsabilidad frente a su relación conyugal o de pareja. En este caso, el estudiante, además de los estudios que pretende seguir, y cuya responsabilidad demanda tiempo, dedicación y esfuerzo muchas veces no disponible, debe dedicar no sólo tiempo y atención, además de recursos económicos, a la familia que ha formado.

Siguiendo esta argumentación, puede plantearse que, en la medida que un estudiante es soltero y no tiene ningún tipo de responsabilidades familiares, cabe esperar que, por el mayor tiempo dedicado a los estudios, alcance mayores niveles de logro en el aprendizaje. Si bien es cierto que, en algunos casos, el grado de responsabilidad personal del estudiante soltero muchas veces es bastante bajo, y por lo tanto, se podría verificar un menor rendimiento que el correspondiente a estudiantes mayores o comprometidos conyugalmente, lo cierto es que, en un ámbito amplio de análisis, a nivel de tendencias, cabe esperar un mayor rendimiento académico por parte del

⁵² Ídem

⁵³ Ídem

estudiante soltero frente al casado, precisamente porque hay una mayor posibilidad de dedicar más tiempo a los estudios.

Es decir, aunque pareciera que muchos estudiantes jóvenes no asumen un mayor compromiso con el estudio, y por lo tanto, obtienen rendimientos mediocres o bajos, en contraste con estudiantes mayores, que toman con mayor responsabilidad sus estudios, en realidad, es esperable que esta situación ocurra en un grupo no significativo del conjunto, y no en la gran mayoría. Por el contrario, las mayores presiones económicas, las responsabilidades sociales, las obligaciones familiares que necesariamente debe tomar en cuenta un estudiante casado —y con mayor razón, uno con hijos—, recortan el tiempo que dedica a los estudios y apartan su mente de los temas y contenidos que se desarrollan en la carrera profesional.

3.2. FACTOR SOCIAL

3.2.1. Nivel de instrucción de los padres.

Si bien, en la actualidad, algunos analistas opinan que el matrimonio y la familia tradicional constituyen instituciones sociales venidas a menos, y por lo tanto cabe esperar que el rol ejemplar de los padres empiece a ser desvalorizado progresivamente por los hijos, lo cierto es que diferentes estudios destacan la importancia de que los padres acompañen no sólo el proceso de desarrollo personal de sus hijos, sino también su desempeño en el ámbito escolar.

En este sentido autores como Rodríguez, sostienen que el padre, y sobre todo, su presencia e imagen en el hogar, representan un rol protector, de modo tal que los hijos pueden esperar la solución de problemas inmediatos con la intervención del padre.⁵⁴ Por supuesto, en las familias con desajustes emocionales, o en aquellas familias desintegradas, donde el padre no se encuentra, esta rol protector es menor o no se da. Por otro lado, desde los primeros años de la infancia, e incluso hasta los primeros años de juventud, el padre es visto también como modelo a imitar, especialmente en lo que se refiere a los logros alcanzados. Si el padre ha alcanzado logros significativos a lo largo de su vida y, sin embargo, ha conseguido mantener un nivel importante de presencia y participación en el hogar, la posibilidad de que sus hijos sigan su ejemplo o bien sus consejos es mayor que en el caso donde los desajustes familiares restan importancia al papel del padre. Por otra parte, autores como Campos, consideran que el apoyo que el padre brinda

⁵⁴ RODRÍGUEZ A., Walabonso. *Teoría de la educación*. Lima: Escuela Nueva.1997. pág. 97.

al hijo durante los estudios que desarrolla, constituyen una fuente importante de motivación y de aliento para alcanzar mayores logros en el aprendizaje.⁵⁵

En ese sentido, cabe destacar que el nivel de instrucción del padre es visto como una suerte de frontera a superar por el estudiante, una meta que no sólo debe ser alcanzada, sino también rebasada. De esa manera, el ejemplo prodigado por el padre empieza a cobrar forma concreta en las actividades de los hijos, hasta que se cristaliza en una carrera profesional o en una actividad laboral, relacionada directamente o no con la que desempeñó el padre.

Por otro lado, el nivel de instrucción del padre es visto como un indicador del éxito alcanzado por éste o, en su defecto, del fracaso académico del padre. La interrupción voluntaria de los estudios del padre se interpreta por el hijo como una falta de voluntad y de constancia para arribar a proyectos personales más amplios y duraderos. Y los motivos perfectamente racionales con que el padre intenta a veces justificar el abandono de los estudios, como las condiciones económicas insuficientes, la falta de estímulos adecuados, o la falta de un entorno favorable al estudio, no alcanzan a explicar en el hijo el hecho de que una persona se rinda y no continúe adelante en un propósito que ha sido definido con claridad. En realidad, estos motivos son vistos por los hijos que estudian como pretextos para justificar la falta de determinación de una persona.⁵⁶

En el mismo sentido se observa el nivel educativo alcanzado por la madre, como una señal del éxito familiar. Téngase en cuenta que por lo menos tres de cada cuatro personas analfabetas en el Perú son mujeres, y que sólo el 33% de peruanos, entre hombres y mujeres, alcanza el nivel secundario, mientras sólo un 8% alcanzó el nivel de estudios superiores.⁵⁷ En consecuencia, el mismo hecho de participar en ambientes académicos universitarios o de educación superior o ambientes laborales calificados es visto como un símbolo del éxito de la mujer. Esto, en razón de que el acceso de la mujer, de la madre de familia, a círculos más prestigiosos o más calificados desde el punto de vista académico – laboral, significan de modo implícito una apertura de las estructuras familiares, en la que el acceso de la

⁵⁵ CAMPOS Lizarzaburu, William. *Entornos Sociales de Aprendizaje y Actitud Científica de los estudiantes de la Universidad "José C. Mariátegui" de Moquegua – 2003*. Tesis para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005.

⁵⁶ DYER, Wayne W. *Tus zonas erróneas*. Barcelona: Ediciones Grijalbo. 1982.

⁵⁷ GOLDENBERG, Sonia. Visiones de futuro: Los nuevos peruanos, en BRYCE, HERNÁNDEZ, INFANTE, OHARA, POLIA Y OTROS. *El Perú en los albores del siglo XXI – 5*. LIMA: Fondo Editorial del Congreso. 2001. pág. 117

mujer al mercado laboral es menos limitado y en la que hay una menor exigencia o dependencia de ésta respecto a las actividades del hogar.

Cabe agregar que el nivel educativo alcanzado por los padres determina también una serie de condiciones sociales que enriquecen la experiencia de aprendizaje social, académico y cultural de una persona. Así mientras más alto es el nivel educativo alcanzado por los padres, mayores son las posibilidades de acceder a entornos sociales más favorables. Estos entornos significan el acceso a mayores oportunidades de aprendizaje tanto cognoscitivo como de habilidades sociales, las que según Goleman, pueden tener un efecto importantísimo en el éxito futuro del estudiante, más que el puro desempeño académico. Claro que un análisis menos superficial del proceso enseñanza – aprendizaje revelará que en el aspecto académico intervienen elementos emotivos y actitudinales que, durante el proceso de evaluación, inclinan la calificación a favor del estudiante que consigue sostener una relación cordial, amistosa y de intercambio con los docentes, antes que a favor de aquellos estudiantes de inteligencia brillante, pero con limitaciones en su trato con el entorno.

Por otro lado, el prestigio que alcanza una familia donde los padres han obtenido una educación más calificada, es un móvil para que el estudiante sienta la presión del entorno sobre él, de modo que procure satisfacer más adecuadamente los estándares académicos de la institución educativa donde estudia.

Asimismo, un nivel educativo más alto de los padres determina el acceso por parte de los hijos a círculos sociales más amplios y más actualizados, que en el caso de padres con limitaciones educativas.

La investigación en el ámbito internacional corrobora estas líneas. Santín, en España, en un estudio cuyo objetivo fue mostrar cómo, en el proceso de producción educativa, determinadas características familiares, en particular el nivel de estudios de los padres del alumno, predeterminan, en alguna medida, el resultado académico de los alumnos desde las etapas más tempranas de la enseñanza, condicionando así, la probabilidad de fracaso escolar, el acceso a los niveles superiores de enseñanza y, en última instancia, las rentas futuras⁵⁸, descubrió que a los 13 y 14 años es estadísticamente significativa al 99% la influencia del nivel de estudios tanto del padre como de la madre a la hora de explicar las diferencias observadas

⁵⁸ SANTÍN González, Daniel. *Influencia de los factores socioeconómicos en el Rendimiento Escolar internacional: hacia la igualdad de oportunidades educativas*. 2004. Consultado en 04,26,2006 en <http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/01-01/0101.PDF>.

en el rendimiento en matemáticas y ciencias.⁵⁹ Por otro lado, cita los resultados de recientes estudios desarrollados por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), también en España, que ha llevado a cabo una evaluación en el último curso de primaria, 11 y 12 años, para una muestra de 10.995 alumnos de todo el estado español, donde los resultados obtenidos corroboran, de nuevo, la relación entre nivel educativo de los padres y rendimiento escolar. Asimismo, el nivel cultural de la familia resultó ser estadísticamente significativo a la hora de explicar las diferencias en rendimiento en las pruebas de lengua castellana y literatura, matemáticas, conocimiento del medio y lengua inglesa.”⁶⁰

Por otro lado, Arcia, Porta y Laguna, en un estudio realizado en Managua, corroboraron la gran importancia que tiene la educación de los padres, especialmente la madre, en el rendimiento escolar. Estos autores encontraron que “las externalidades positivas de la educación superior” tenían incidencia “al evidenciar el puntaje mayor que consistentemente obtuvieron los estudiantes con madre educada”. Inversamente, “la falta de educación materna sugiere una profundización de la brecha educativa entre aquellos cuyos padres logran estudiar nivel superior y los que no”.⁶¹

A partir de la evidencia empírica, se puede señalar que el resultado más significativo es que, en el conjunto de países evaluados, el nivel de estudios de los padres condiciona los resultados en la escuela de sus hijos.⁶²

Se concluye por tanto que existirá o no igualdad de oportunidades educativas dependiendo de si la sociedad considera o no legítimas estas diferencias. Si se valora que estas diferencias no son legítimas, se puede decir que actualmente la educación no universitaria no se ofrece en igualdad de oportunidades, pues aquellos alumnos con desventajas socioeconómicas de partida obtendrán, con una alta probabilidad, peores resultados académicos, con la consiguiente repercusión en aumento del fracaso escolar y menor acceso a los niveles de estudio universitarios e ingresos salariales futuros.

⁵⁹ Ídem

⁶⁰ Ídem

⁶¹ ARCIA, Gustavo; PORTA, Emilio; y LAGUNA, José Ramón. *Análisis de los Factores Asociados con el Rendimiento Académico en 3º y 6º Grados de Primaria*. Estudio financiado por Programa de Promoción para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); CARE Internacional en Nicaragua; Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Managua. 2004. pág. 24

⁶² SANTÍN. op.cit.

3.2.2. Condición laboral de los padres.

La condición laboral se entiende como el hecho de contar o no con un trabajo de características laborales definidas: estabilidad legal, estabilidad de hecho o temporal, inestabilidad o desempleo. Con la modificación de la concepción laboral en la sociedad peruana, de acuerdo con las tendencias del libre mercado que operan en el mundo, la condición laboral, antes un hecho definido y dado por seguro, se convirtió en la expresión de una clara situación personal y de la familia en la sociedad. Mientras que en algunos ámbitos, la estabilidad se interpreta como una situación privilegiada, en la medida que permite el acceso inmediato o mediato a una serie de beneficios económicos, en otros se empieza a ver como una condición social generalmente improductiva y que genera un gasto al Estado.

Así, en la coyuntura económica que vive el país, el término “desempleado” empieza a perder el valor crítico que entraña respecto a la intervención del Estado como generador de empleo, y adquiere connotaciones negativas para la persona, fundamentalmente, en el caso del varón. Connotaciones que se entienden, en su modo menos condenatorio, como incapacidad laboral, mental e incluso de desadaptación social; y en su modo más crítico, como desvergüenza. Sin embargo, en la mayoría de casos, el desempleo, para quien lo padece, se experimenta como una situación que genera una fuerte frustración personal, pues se tiene que anteponer la satisfacción de las necesidades primarias (alimentación, vivienda) personales y familiares, antes que necesidades más elevadas. Las satisfacciones personales, las necesidades de autorrespeto, al decir de Maslow, y de realización personal, deben ser postergadas, muchas veces indefinidamente, produciendo una situación de estrés para el individuo.

Por el contrario, contar con un empleo se entiende como la posibilidad de responder satisfactoriamente a las necesidades familiares más inmediatas (alimentación, vivienda, vestido); permite contar con capacidad de respuesta ante eventualidades que pueden afectar a la familia. Asimismo, permite la ampliación de las perspectivas de sus miembros, proyectándose hacia el futuro, en la medida que posibilita la definición de proyectos de familia que requieren una intervención económica sostenida o un desembolso importante financiable sólo mediante operaciones crediticias. El hecho de contar con un empleo se ve también como la posibilidad de satisfacer necesidades de esparcimiento, recuperación y descanso, así como de regularidad en las actividades desarrolladas.

Sin embargo, esta situación no se reduce al ámbito exclusivo del varón. Las necesidades crecientes que se observan en las familias, añadidas a la

disminución progresiva del salario real a lo largo de los años, a la pérdida paulatina de algunos beneficios sociales para el trabajador y al entendimiento que el trabajo puede representar un medio de realización personal para la mujer, han terminado por dar forma a una situación en la que el papel económico de la mujer en la familia es mucho mayor que hace unas décadas. Según Arellano, “en los países noroccidentales, la mujer ha aumentado últimamente su importancia como fuente de generación de ingresos para la familia”.⁶³ Esto hace que el trabajo ocupe buena parte de su tiempo y que, en consecuencia, muchas decisiones de consumo sean trasladadas al varón. En Latinoamérica, la mujer de las clases medias también está tomando mayores funciones fuera del hogar; sin embargo, su participación alcanza los niveles que se dan en los países noroccidentales.⁶⁴ En lo que respecta a las clases más desfavorecidas, es poco lo que se sabe respecto a su participación en la economía del hogar. Si bien, como sostiene Arellano, una rápida observación demostraría que la mujer en estas clases es muy activa, aunque su participación económica no ha sido contabilizada oficialmente⁶⁵. Se entiende que, generalmente, está dispuesta a desarrollar alguna actividad que contribuya a paliar algunas de las necesidades del hogar, aunque, por regla general, esta intención todavía se ve frenada o disminuida por la presión tanto del esposo como del entorno para que no trabaje, en la medida que la condición de mujer de su casa se entiende como condición de clase favorecida en el medio; es decir, como que, en la familia, no hay necesidad de que la esposa también trabaje.

De aquí que se configuren tres situaciones laborales claramente definidas, tanto en el caso del varón como de la mujer, que tienen diferente incidencia en las aspiraciones, proyecciones y respuestas de los individuos y de los hijos ante las circunstancias, entre ellas, los estudios y su desempeño en los mismos.

En primer lugar, la estabilidad laboral de los padres, aun cuando el nivel de ingreso no sea alto, permite a la familia efectuar elecciones y tomar decisiones basadas en proyecciones de largo plazo. Estas contribuyen a generar una sensación de bienestar y de seguridad emocional entre los miembros de la familia, lo que se traduce en la posibilidad de que el hijo dedique un tiempo más saludable a los estudios, libre de las tensiones que acompañan las dificultades y carencias económicas, y en consecuencia obtenga mejores resultados.

⁶³ ARELLANO. 2003. Op.cit. pág. 44

⁶⁴ Ídem

⁶⁵ Ídem

Asimismo, la posibilidad de elección de una carrera profesional dentro de los intereses del estudiante es mayor entre los estudiantes que proceden de familias que gozan de estabilidad laboral, que entre quienes no la tienen. En esa medida, el interés del estudiante sería un elemento reforzador en su desempeño académico, lo que se traduciría en niveles de logro más altos y mayores rendimientos.

En tercer lugar, la estabilidad laboral permite a los padres asumir, dentro de sus posibilidades, las responsabilidades monetarias que implica seguir una carrera profesional, lo que garantizaría la continuidad de los estudios por parte del hijo y una mayor dedicación a los mismos. Y en ese sentido, permitiría a los padres desalentar en sus hijos algún intento de interrupción basado en preocupaciones de orden económico, que se traducirían en desempeños más pobres y deficientes.

Por otro lado, la estabilidad laboral permite a los padres asumir con facilidad actividades de esparcimiento y recreación, que, en el corto plazo, se traducen en una mayor capacidad de atención y memorización por parte del estudiante, lo que favorece su aprendizaje y su nivel de logro académico.

Asimismo, gozar de estabilidad laboral permite contar con la seguridad suficiente como para atender las necesidades alimentarias y de salud de la familia, contribuyendo de esa manera a incrementar sus niveles nutricionales y la capacidad mental y física necesarias para desarrollar adecuadamente los estudios superiores.

3.2.3. Ocupación de los padres.

En las sociedades noroccidentales, hay una relación casi implícita entre el tipo de ocupación y el prestigio social de la misma; asimismo, se verifica una relación bastante considerable en el prestigio de la profesión u ocupación y los ingresos⁶⁶. En consecuencia, un ingeniero químico ocupa las más altas esferas profesionales y de ingreso —incluso por encima de un médico especialista— en el medio laboral profesional en los Estados Unidos, mientras que las ocupaciones manuales ocupan los últimos lugares en la escala de prestigio social⁶⁷.

Sin embargo, en Latinoamérica, y sobre todo, en una coyuntura de estabilidad macroeconómica, pero de paulatina pauperización de la familia, como la que atraviesa el Perú, la relación tipo de ocupación y prestigio social de la misma, y ocupación e ingresos, parece no ser tan estrecha. En los

⁶⁶ ROBBINS. Op.cit.

⁶⁷ Ídem

estratos medios, conformado principalmente por profesionales, tanto el padre como la madre se ven en la necesidad de contribuir al ingreso familiar. Esta necesidad forma a un escenario social donde, si bien el nivel de instrucción de los padres —con mayor énfasis el del padre— es visto como expresión de su éxito en el ámbito académico y en la esfera profesional, lo cierto es que en la esfera social el éxito y el prestigio se ven más en función de lo que la persona es capaz de hacer y de alcanzar con el nivel educativo logrado y las habilidades adquiridas⁶⁸. En ese sentido, la ocupación de los padres como criterio de segmentación social, y como forma de concebir la familia en el ámbito cotidiano, ha adquirido inusitada relevancia.

Se vislumbran varias razones que explican esta importancia reciente de la ocupación. Primero, siguiendo el razonamiento de Robbins, hay carreras que se han consolidado como de alto prestigio social. En Latinoamérica las carreras que ocupan las más altas posiciones son Medicina, Derecho o Administración en el nivel de postgrado. De aquí que quienes trabajan en esas disciplinas son también quienes mayor posibilidad de éxito social pueden alcanzar. Las ingenierías, a pesar de las posibilidades económicas que permiten a quienes las siguen, ocupan un lugar menos prestigioso. Las carreras de ciencias puras o humanidades no detentan ni por asomo la relevancia social que tienen en los países desarrollados, en la medida que quienes las siguen deben desempeñarse como docentes de educación superior, en el mejor de los casos, o acceder a la carrera magisterial, en el peor; en consecuencia, son vistos socialmente como profesores. La carrera profesional más desprestigiada a lo largo de los últimos años, y por varias razones, que van desde las remuneraciones a las que se puede acceder, hasta el nivel de preparación que ostentan quienes la siguen, es Educación. Por lo tanto, en el ámbito profesional universitario, que se identifica mayormente con los estratos medios, la carrera seguida en conjunción con el trabajo que desempeña (la ocupación) la persona y la institución donde labora, constituyen un factor que expresa el éxito relativo alcanzado por la misma.

En los estratos bajos, la ocupación también es un claro indicador del éxito social y económico alcanzado por la persona. El comercio ambulatorio de golosinas ocupa quizá el último lugar entre las actividades independientes, entre quienes se reconocen como dueños de algún tipo de negocio, mientras las empleadas del hogar y el personal de servicio de limpieza ocupan la última posición entre los trabajadores dependientes.

⁶⁸ KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *Niño rico, niño listo: cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 2004.

En contraste, en los estratos altos, la ocupación está relacionada con funciones gerenciales, con asesorías legales y financieras y con funciones de alto nivel en el sector público.

En ese sentido, el tipo de ocupación de los padres puede jugar un rol importante en la manera como el estudiante enfoca y sigue una carrera profesional. Si bien es cierto, que la elección de carrera obedece a motivaciones más personales y de algún modo a las presiones familiares que se ejercen sobre el individuo, también se puede esperar que las actividades del padre, la madre o el círculo cercano a estos, constituyan un ejemplo a seguir por el individuo. Si el padre ha alcanzado un éxito relativo en su carrera profesional, cabe esperar que el desafío implícito propuesto por este logro al estudiante, constituya un motivo suficiente para impulsarlo a obtener mayores niveles de logro. Así, la cercanía del estudiante hacia las actividades laborales desarrolladas por los padres le permite conocer tanto las características de determinada ocupación, como las fortalezas sociales que le atañen, entre las que se pueden señalar su prestigio, sus posibilidades en el mercado laboral, la imagen que se le asocia socialmente, las posibilidades económicas que reviste, además de las posibilidades de realización personal que entraña.

De lo expuesto, se deriva que la ocupación, que es producto de una formación profesional, puede tener dos efectos importantes en la vida de un individuo: por un lado, puede modificar su círculo social, ampliándolo, al conocer mucha más gente que se desempeña en la misma área específica u otras; identificándolo, al entrar en contacto con gente que comparte sus mismos valores, principios, aspiraciones, en el nivel que ocupa en la estructura organizacional; o rechazándolo, si considera que no satisface sus aspiraciones ni responde a los valores que ha podido adquirir durante la formación profesional. Pero, por otro lado, puede significar un factor de movilidad social vertical, en el sentido de que un salario creciente, o la participación en el accionariado de una organización, o una actividad empresarial cada vez más sólida, le permite dejar atrás el estrato socioeconómico del cual procede, en contraste con quienes terminan perdiendo las condiciones que los ubican en determinado estrato, razón por la cual las siguientes generaciones se ubican en los estratos bajos.

Cabe señalar que, atendiendo a las características señaladas en cuanto a ocupaciones, prestigio social, posibilidades laborales del padre, de la madre, posibilidades económicas, etc., se puede asumir que mientras mayor es el prestigio social de una ocupación, mayores son las oportunidades laborales,

de aprendizaje, de información, académicas, de intercambio, etc., a las que puede acceder tanto el individuo como su familia.

De aquí que se configure un escenario donde, a las ocupaciones más prestigiosas socialmente, acompañen un sinnúmero de bondades y oportunidades que van desde lo laboral hasta lo académico. La oportunidad de acceder a información de calidad, la posibilidad de intercambio de opiniones con mayor conocimiento de causa, la posibilidad de entender mejor los procesos sociales, sus actores y relaciones internas, determinan una mayor oportunidad de aprendizaje. Esto hace posible que un estudiante universitario se encuentre en mejores condiciones para responder a los desafíos de la actividad estudiantil. En consecuencia, cabe esperar que su rendimiento académico sea mayor que el de similares cuyos padres cuentan con ocupaciones de menos importancia social.

3.3. FACTOR ECONÓMICO

3.3.1. Dependencia económica

La dependencia económica se entiende como el hecho de no procurarse los medios de subsistencia y de satisfacción de las propias necesidades y aspiraciones por medio de actividades productivas que el mismo individuo realiza. En consecuencia, para satisfacer sus demandas alimentarias, de vivienda, de vestido, educativas u otras, debe recurrir a otra persona. Es decir, los ingresos que percibe otra persona son destinados, en parte, a cubrir las necesidades del individuo. Por lo general, en el caso de un estudiante o de un menor de edad, quienes asumen el rol de proveer los medios para la satisfacción de sus necesidades, son los padres, y en algunos casos, cuando éstos no están, otros miembros de la familia.

Sin embargo, conviene tomar esta afirmación con algún cuidado. La cultura, la idiosincrasia que caracteriza hasta cierto punto a una nación, constriñen las libertades individuales y llegan a configurar los patrones actitudinales y conductuales que identifican a su gente. Tanto adultos como jóvenes y adolescentes se ven impregnados por ese espíritu que identifica a su pueblo, y actúan en función de ese patrón.

Por otra parte, prácticamente en todas las sociedades occidentales, algunos patrones son relativamente constantes, como el hecho de adquirir mayor capacidad efectiva para tomar decisiones. Clifford dice que "(...) en la

época moderna, el adolescente afronta diversas decisiones”⁶⁹, pero, sobre todo, “debe decidir qué tipo de persona desea ser”.

Según Erikson (1968), “esta búsqueda de identidad es la tarea fundamental de la adolescencia. [...] la familia ya no puede supervisar todos los aspectos de la vida del adolescente, y la generalidad de los jóvenes están ansiosos de empezar a tomar decisiones por su cuenta respecto a la ropa, los amigos y la escuela.”⁷⁰ Esta búsqueda abarca todos los espacios en los que se desenvuelve el adolescente y se traduce en un sentido de independencia. Clifford dice al respecto:

«En teoría, esta nueva independencia [la de los adolescentes] de la familia es motivada y excelente. En la práctica, puede ocasionar estrés, sobre todo en el caso de los adolescentes que afrontan muchos conflictos entre su elección [...] y la decisión de sus padres [...]. Algunas veces el conflicto se centra en los propios deseos del joven [...] cuando tales conflictos son generalizados y graves, la persona se sentirá impulsada hacia muchas direcciones simultáneamente y será incapaz de tomar una decisión sobre su futuro. A este problema lo conoce el vulgo con el nombre de “crisis de identidad”...»⁷¹

Sin embargo, aun cuando este rasgo común es evidente en la mayoría de adolescentes del mundo occidental, el hecho es que algunos patrones conductuales y valorativos difieren según la sociedad de la que se trate. Y uno de los patrones en los que mayor diferencia existe entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, como ya lo identificó Weber, es la actitud del adolescente hacia el trabajo y la independencia económica, lo que genera una ética particular del trabajo, o importancia que se le concede al trabajo como elemento básico, fundamental del ejercicio de la independencia que pretende el individuo. Esta actitud es lo que él identificó como el espíritu del capitalismo. Mientras que en los países noroccidentales, no se puede concebir el ejercicio de una auténtica independencia personal, sin independencia económica, en América Latina, el ejercicio de la independencia personal no necesariamente se sustenta en la independencia económica; en consecuencia, para el joven latinoamericano el trabajo no tiene el valor económico ni la relevancia social que sí la tiene para el noroccidental.

Es decir, mientras que en los países noroccidentales, el individuo tiende a buscar una mayor independencia económica desde su adolescencia,

⁶⁹ CLIFFORD. Op.cit. pág. 358

⁷⁰ Ídem

⁷¹ Ídem

buscando trabajo o realizando alguna actividad que le procure un ingreso adicional a su estipendio mensual proporcionado por sus padres, en América Latina parece existir una negativa, tanto por parte de los padres como de los parientes, a fomentar en el hijo el deseo de trabajar y de procurarse por sí mismo algunas de las cosas que pueden servir para su satisfacción personal. El argumento que comúnmente se esgrime, en especial en los estratos de clase media, es que el muchacho no necesita nada y, por lo tanto, debe dedicarse enteramente a estudiar.

En el caso de quienes tienen las necesidades básicas cubiertas, lo que ocurre en los estratos medios y altos, el estudiante cuenta con un mayor tiempo para dedicarlo a actividades académicas de interés propio; actividades que identifica con su vocación. Sin embargo, despierta dudas sobre el compromiso asumido con los estudios. Se ha encontrado que, en estos casos, existe una relación entre la edad y el compromiso asumido con los estudios, y por lo tanto con los logros en el aprendizaje.⁷² Es decir, se verifica una diferencia entre los logros de estudiantes con 17 ó 18 años, frente a estudiantes que cuentan con más de 25 años, de modo tal que se puede concluir que, entre los estudiantes dependientes, y dentro de un rango de los 17 a 26 ó 27 años, la edad representa un elemento a favor de los mayores, en la medida que su compromiso respecto a los estudios es más fuerte. Pero, como se advierte, esta relación empieza a declinar hacia los 30 años, puesto que la necesidad social de contar con una ocupación es mayor, convirtiendo, en consecuencia, la situación en una condición de independencia, lo que deriva, muchas veces, en retiro voluntario del estudiante⁷³.

Además de la actitud hacia el trabajo, en los estratos bajos, la situación es diferente. El mismo estudiante reconoce la necesidad de costearse la alimentación, vivienda y estudios, si es que no participa en los ingresos familiares, con lo cual su aporte se diluye entre todos los miembros de la familia. En este caso, la obligatoriedad del trabajo —y lo mismo podría decirse para quien es independiente, sin considerar el estrato socioeconómico al cual pertenece— divide su tiempo entre actividades de orden económico, que le procuran la satisfacción de sus necesidades básicas, y otras actividades, como recreación, académicas, etc. En consecuencia, en la medida que debe dividir su tiempo entre dos actividades cuyo tenor es bastante diferente, es menor el tiempo dedicado a los estudios

⁷² LIZARZABURU de Campos, Lidia. *Análisis del número de estudiantes de la Universidad Privada San Pedro retirados por tercera matrícula, semestre 88-1-Niv. 93*. Universidad Privada San Pedro, Chimbote, Perú. 1993.

⁷³ Ídem

y, probablemente, poca la transferencia de habilidades del ámbito laboral al ámbito académico.

De aquí que se configuren dos escenarios con características distintivas: un primer escenario, donde los estudiantes son dependientes, con necesidades básicas cubiertas, lo cual les permite contar con mayor tiempo de dedicación al estudio con mayores oportunidades de interrelación con otros estudiantes en las mismas condiciones, lo que se traduce en niveles de logro más altos y, en consecuencia, rendimientos más altos. Y un segundo escenario, donde los estudiantes son independientes económicamente, y deben costearse la satisfacción de sus propias necesidades, lo que los obliga a dividir su tiempo entre actividades económicas y actividades estudiantiles. El menor tiempo dedicado a los estudios se traduce en menores niveles de logro y, en consecuencia, menores rendimientos.

3.3.2. Extensión de dependencia económica familiar y parental

En América Latina, el promedio de hijos se ubica entre los tres y cuatro niños por familia, en conjunto, aunque con diferencias internas dependiendo de las regiones y de los estratos socioeconómicos. En contraste, los países noroccidentales cuentan con dos o a lo sumo tres hijos, arrojando un promedio de 2,3 ó 2,4 hijos por familia. Por ello, como sostiene Arellano, para diferenciar América Latina de los países desarrollados, conviene tener en cuenta un aspecto importante respecto a la familia, además del papel económico de la mujer: las diferencias en la estructura familiar. Ésta deriva del ciclo de vida de la familia. Sin embargo, según Arellano, “el ciclo de vida tradicional familiar (...) pierde sentido en América Latina”.⁷⁴ Como sostiene este autor, el ciclo de vida de los países desarrollados, determinado por Wells y Gubar desde 1966, presenta a un grupo familiar que empieza con la pareja joven sin hijos, pasa por una etapa de pareja con hijos pequeños, a la que se le identifica como el “nido lleno”; continúa otra etapa con hijos adolescentes, prosigue con una etapa “de pareja sola con hijos que ya se fueron del hogar”, a la que se le identifica como nido vacío, y “termina con los viudos solitarios, que disponen de una pensión de jubilación para atender a sus necesidades”.⁷⁵

En contraste con esa realidad, la estructura familiar evoluciona de otra manera en América Latina. Como explica Arellano, sobre todo en las clases menos favorecidas, no existe una etapa de “nido vacío”. El “nido está siempre lleno, “tanto cuando hay hijos pequeños, como cuando los hijos se

⁷⁴ ARELLANO. 2003. pág. 42

⁷⁵ Op.cit. pág. 43

casan y, al menos, uno de ellos, se queda en el hogar paternal con su pareja y sus hijos⁷⁶. En estos casos, la dependencia económica generalmente se extiende a todos los hijos que todavía permanecen en el hogar paterno, creando con ello una situación más difícil de afrontar para la pareja o el miembro de la familia que es el principal responsable de generar los ingresos familiares. Evidentemente, los recursos asignados a la satisfacción de las necesidades de la familia deben ser repartidos entre todos los miembros, generándose una situación en la que cada uno puede terminar recibiendo apenas lo suficiente para sobrevivir o incluso menos.

Por otro lado, como explica Arellano, en América Latina, “difícilmente una persona de edad vive en forma independiente”, ya sea porque “las pensiones de jubilación en general son insuficientes, como porque los aspectos culturales de nuestros países no aceptan este tipo de situaciones⁷⁷”. Esta realidad genera algunas disfunciones en el seno de la familia. Como explican Kiyosaki y Lechter, el adulto mayor puede creer que sus gastos después del retiro serán menores que durante su vida laboral, pero lo que parecen olvidar es que sus gastos médicos y el tratamiento que deben recibir crecen de manera alarmante⁷⁸, hasta el punto de verificarse una relación directa entre la edad y los gastos médicos. En consecuencia, el hecho de sostener a una persona mayor en el hogar, puede representar una carga bastante onerosa para el hijo o hija que asume esa responsabilidad. Además está decir que, en un acto de caridad implícita en la forma de pensar de las familias latinoamericanas, las familias tienden a reducir los gastos en diferentes rubros, salud, alimentación, estudios y recreación de los más jóvenes, con tal de contar durante más tiempo con la presencia física del adulto mayor que ha vivido con la familia.

Finalmente, existe en América Latina otra situación que la diferencia de los países desarrollados, y que imprime características peculiares a la familia. Cada día más familias albergan a uno o más parientes cercanos, con el fin de ayudarles a abrirse un espacio en la sociedad. Generalmente, esa ayuda, además de la vivienda, toma la forma de alimentación e incluso pago de pensiones o materiales de instrucción, cuando el pariente tiene el deseo y voluntad de estudiar. En consecuencia, la presión sobre la economía familiar es mayor, y el gasto discrecional tiende a disminuir.

⁷⁶ Ídem

⁷⁷ Ídem

⁷⁸ KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *Retírate joven y rico*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 2005. pág. 23

Esta realidad, tan característica de América Latina, configura dos posibilidades generales de estructura familiar: una familia, cuyos miembros dependientes se reducen únicamente a los integrantes de la familia nuclear; una familia extendida, entre cuyos miembros se identifican abuelos, tíos u otros parientes que también son sostenidos económicamente por los principales aportantes de la familia.

Estas posibilidades se trasladan al ámbito educativo y dan forma a dos tipos de situaciones que, parecen predeterminar dos tipos de tendencias y resultados. En primer lugar, las familias que cuentan con mayor número de personas dependientes, en la medida que su nivel de gasto discrecional se reduce, tienden a efectuar menores aportes a la educación de sus miembros, por lo cual el estudiante puede descuidar sus estudios para tratar de responder maduramente a sus propias necesidades. En consecuencia, la alta responsabilidad personal puede derivar en una menor dedicación a los estudios, con lo cual el rendimiento del estudiante puede verse perjudicado. En segundo lugar, las familias que se reducen a la familia nuclear o aquellas en las que los hijos empiezan a marcharse del hogar paterno, tienen oportunidad de efectuar un mayor gasto discrecional, con lo cual, si ese gasto se destina a educación, los aprendizajes del estudiante pueden verse favorecidos.

3.3.3. Extensión familiar económicamente activa.

Como sostienen Kiyosaki y Lechter, en la Era Agraria, se consideraba una importante inversión contar con una familia numerosa. Téngase en cuenta que el sostenimiento de la familia dependía de la tierra como factor de producción⁷⁹. Para ello, las familias debían contar con varios miembros que contribuyeran a la producción de la tierra mediante las tareas agrícolas. Desde esa perspectiva, podía asumirse, entonces, que un mayor número de integrantes de la familia permitía una mayor posibilidad de trabajar productivamente la tierra y, en consecuencia, de obtener mejores rendimientos de ésta.

En la actualidad, ese argumento es discutible, especialmente, en algunos estratos socioeconómicos. A pesar de la modificación paulatina de los paradigmas económicos, productivos y laborales, se verifica todavía una relación entre un mayor número de miembros familiares y una mayor posibilidad de mejorar las condiciones de vida. Esta relación se observa tanto en los medios rurales latinoamericanos, donde las familias tienen como

⁷⁹ KIYOSAKI y LECHTER. *El juego del dinero*. pág. 57

actividad económica principal la pequeña agricultura, como en los estratos socioeconómicos menos favorecidos, en las ciudades.

En el campo, el pequeño agricultor, de pensamiento tradicional, hasta cierto punto ignorante acerca de los modelos de gestión que dan vuelta al mundo, prefiere incrementar el número de integrantes de la familia. El fin que se persigue es contar con un mayor número de brazos que hagan posible contribuir al mejoramiento de la producción y a un incremento de la productividad de la tierra.

Por otro lado, en las ciudades, entre las familias menos pudientes de las zonas urbano – marginales, parece que los padres actúan según el principio de que mientras más miembros existan en una familia, mayores serán las oportunidades de acceder al mercado laboral. En consecuencia, la esperanza se remite al hecho de generar una mayor posibilidad de alcanzar un nivel de ingresos satisfactorio.

De lo expuesto se verifica, entonces, que, entre los estratos más empobrecidos, el número de miembros de la familia que efectúan aportes económicos a la misma sigue constituyendo un aspecto importante para incrementar la capacidad adquisitiva de la familia y, en consecuencia, su capacidad de gasto discrecional. El mayor número de miembros de la familia que proveen dinero a la familia, significan no solo un mayor ingreso, sino también un mayor número de oportunidades de aprendizaje. Así, las posibilidades familiares para responder satisfactoriamente a diferentes responsabilidades y compromisos económicos, motivacionales y relacionales vinculados directa o indirectamente con las expectativas estudiantiles y profesionales de los hijos, se incrementan. Con ello, se incrementa también la posibilidad del estudiante de responder adecuadamente ante los desafíos implícitos en todo proceso de enseñanza – aprendizaje.

En síntesis se puede argumentar que el número de miembros cuyos ingresos conforman los ingresos familiares, se relaciona inversamente con la capacidad de asumir gastos en diferentes aspectos educativos y, en ese sentido, con la posibilidad de obtener mejor rendimiento. Es decir, mientras más extensa es la familia de la cual procede el estudiante, cabe esperar un menor rendimiento, en contraste con el rendimiento obtenido por estudiantes cuyas familias están integradas por pocos miembros. Por el contrario, en las familias con reducido número de integrantes, cabe esperar un rendimiento más alto, en la medida que el gasto discrecional es mayor y se puede derivar hacia los estudios del hijo.

3.3.4. Ingresos familiares.

Los ingresos familiares están constituidos por la sumatoria total de las remuneraciones que perciben por su ejercicio laboral los principales miembros de la familia que generan ingresos. Son el resultado directo de las remuneraciones percibidas. Y tradicionalmente, como refieren Stoner et al., la remuneración “ha estado ligada a un trabajo particular o a la descripción de un puesto”⁸⁰; es decir, a ocupaciones determinadas y al nivel de calificación ocupacional de los miembros de la familia que han alcanzado una ubicación en el mercado laboral. La idea general es que cuanto más responsabilidad tiene una persona en su ocupación, tanto mayor es la remuneración que debe percibir.⁸¹ En consecuencia, dependerá mucho del tipo de ocupación que desempeñan los miembros de la familia que desempeñan actividades laborales la generación de un monto que permita su distribución en el hogar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los miembros de la familia.

Asimismo, tradicionalmente los trabajos son calificados mediante un sistema de evaluación del trabajo que mide variables como la cantidad de subalternos, el nivel de la jerarquía de la organización y la complejidad e importancia de la función laboral.⁸² Mediante este enfoque tradicional o burocrático, los ejecutivos de mandos superiores de una organización suelen ser muy bien remunerados; los empleados de niveles más bajos quizá estén bien remunerados, como en los Estados Unidos y Canadá, o por lo menos, pueden contar con una remuneración que permita sostener un modo de vida de relativa calidad, con algunos beneficios, como en Latinoamérica; pero los niveles más bajos de la escala corporativa, integrada por obreros, trabajadores manuales o empleados de servicios conexos pero no esenciales (vigilancia, limpieza) son quienes perciben las remuneraciones más bajas.

Sin embargo, como sostienen Stoner et al., hoy, muchas organizaciones han adoptado otro enfoque ante la remuneración, que evita la vinculación, en ocasiones burocrática y jerárquica, con las descripciones de los trabajos y los espacios de control. Este enfoque de la nueva retribución se basa en las respuestas ante el mundo del compromiso dinámico que enfrentan las organizaciones.⁸³ De este modo, las remuneraciones dependen menos del

⁸⁰ STONER, FREEMAN Y GILBERT. Op.cit. pág. 435

⁸¹ Idem

⁸² Idem

⁸³ Idem

puesto, y más de los resultados que el trabajador puede generar para la organización.

Como sostienen Michaels, Handfield – Jones y Axelrod, “hace una generación, una carrera era el medio para alcanzar un fin: pan y techo para la familia”.⁸⁴ En ese contexto, después de ingresar a trabajar en alguna empresa y hacer el trabajo que se le asignaba, el individuo ascendía poco a poco por la escalera corporativa. De modo que “la carrera y la remuneración no llegaban a su auge sino hasta que uno frisaba ya en los 50 o los 60 años”.⁸⁵

En la actualidad las cosas han cambiado, en algunos espacios, o empiezan a cambiar, en otros. Una carrera se ha convertido en otra cosa. Michaels, Handfield – Jones y Axelrod sostienen: “Las personas talentosas quieren mucho dinero y todas las prerrogativas. (...) quieren que el trabajo sea apasionante y que la función los entusiasme; quieren sentirse enriquecidos por las oportunidades de carrera e inspirados por los líderes de la empresa, la profundidad de su gerencia y su sentido de misión.”⁸⁶

Esta nueva situación configura un espacio organizacional donde el precio del talento sigue subiendo y las diferencias no sólo ocupacionales, sino sobre todo de resultados para la organización, se traducen en diferencias bastante considerables en los ingresos que percibe una persona y, en consecuencia, su familia.⁸⁷

Las consecuencias en los diferentes aspectos de la vida cotidiana son evidentes, pues los ingresos están relacionados directamente con mejores condiciones de vida, en la medida que, mientras más altos son, permiten acceder a mayores comodidades, tanto en lo que respecta a ambientes de vivienda, recreación, como en lo que concierne a servicios básicos. Asimismo, se relacionan con el acceso a la información de los miembros de

⁸⁴ MICHAELS, HANDFIELD – JONES y AXELROD. Op.cit. pág. 45

⁸⁵ Idem

⁸⁶ Ídem

⁸⁷ La compensación inicial para estudiantes de postgrado de administración de empresas de las 25 principales facultades de los Estados Unidos aumentó en 36% de 1997 a 2001, hasta llegar a los 127 mil dólares anuales, en contraste con un trabajador de los niveles más bajos de una organización, cuya compensación inicial apenas alcanza los 10 mil a 15 mil dólares. (MICHAELS, HANDFIELD – JONES y AXELROD. Op.cit. pág. 58.) En el Perú sucede algo parecido, salvando las distancias salariales entre uno y otro nivel: un egresado de ESAN percibe como compensación inicial entre 3500 y 7000 soles, es decir, de 1000 a 2000 dólares mensuales, lo que totaliza una compensación de 12 mil a 32 mil dólares anuales, considerando de 12 a 16 sueldos al año. En contraste, un obrero fabril o un trabajador de la construcción, con contrato formal y con beneficios, en los niveles más bajos, con un salario de apenas S/. 700 a S/. 800, alcanza una compensación anual máxima de 12 mil soles, es decir, de poco más de 3300 dólares.

la familia, en especial de quienes trabajan activamente y los hijos; la posibilidad de acceder a bibliotecas e, incluso, de conformarlas en casa, es mayor que en el caso de las familias de menores ingresos; la posibilidad de contar con internet en casa, con suscripciones de periódicos o revistas culturales y especializadas, televisión por cable, etc., también son mayores. En este sentido, entre los estratos que mayores ingresos perciben, la televisión abierta no es tan recurrida como medio de información, como en los estratos de menores ingresos, sino la televisión por cable y los periódicos considerados más serios.⁸⁸ Como señala Arellano, por lo menos, más del 80% de los afortunados, estilo de vida que identifica con los sectores de mayores ingresos, cuenta con televisión por cable y hasta 98% leen periódicos, en especial *El Comercio*.

Por otro lado, el acceso a mejores niveles de tratamiento de la salud es otro aspecto en el que se verifican diferencias sustanciales. Mientras que en los estratos de menores ingresos, el trabajo formal se ve asistido por el servicio de salud que presta la seguridad social, mediante Essalud, en los estratos de mayores ingresos, la atención en salud se realiza por medio de aseguradoras privadas, que alcanzan estándares internacionales en diagnóstico, tratamiento y hospitalización.⁸⁹

Por otro lado, también se verifica otra diferencia: mientras en los estratos de menores ingresos se identifica una cultura orientada hacia el tratamiento de la enfermedad por medios tradicionales o populares, que no siempre llegan a responder satisfactoriamente, en los estratos de mayores ingresos se verifica una cultura orientada a la prevención, razón por la cual el consumo de vitaminas, antioxidantes, energéticos, no sólo es mucho más alto, sino más difundido, con lo que, en el mediano y largo plazo puede significar un menor tiempo y gasto de atención médica. Menor tiempo y gasto que pueden orientarse a proyectos personales o familiares mucho más satisfactorios y productivos desde el punto de vista de las aspiraciones del individuo o de las relaciones entre los miembros de la familia.

Asimismo, los ingresos están relacionados con el acceso a los servicios educativos y la calidad de los mismos. En los estratos de mayores ingresos, se cuenta con la posibilidad y la intención de acceder a una educación privada, ante la crisis manifiesta del sistema de educación estatal. De los poco menos de 1 900 000 estudiantes matriculados en el nivel secundario

⁸⁸ ARELLANO. 2000. Op.cit. En el Perú, los periódicos considerados más serios, en el sentido de responsabilidad en la información, son *El Comercio* y *La República*, aparte otros periódicos especializados, como *Gestión*.

⁸⁹ Op.cit. pág. 152 – 161.

para el año 2002, casi un 17% asistía a colegios privados, concentrados totalmente en las zonas urbanas. Asimismo, de los casi 100 000 docentes que conducían el proceso de aprendizaje, poco más de 20% laboraba en colegios de gestión privada.⁹⁰ Estos datos muestran un déficit, que tiende a crecer, entre la proporción de estudiantes que son atendidos por la educación de gestión estatal y la proporción de docentes que deben cubrir el servicio. En consecuencia, son quienes cuentan con mayores ingresos los que acceden al sistema escolar desde una posición que les ofrece ventajas incluso desde la atención del servicio, en contraste con quienes, por no poder acceder a la educación privada, deben conformarse con una menor cobertura relativa por parte de los docentes.

Por otra parte, los ingresos se relacionan directamente con la cantidad de materiales educativos y juegos didácticos que una familia puede adquirir para beneficio intelectual y formativo de sus hijos. Díaz y Martins enfatizan el rol multisensorial que juegan los materiales de enseñanza, lo que estimula el logro de aprendizajes más profundos⁹¹ en la medida que se estimulan mayor cantidad de sentidos. Esta posición se relaciona con los supuestos de Gardner, en el sentido que las diferentes inteligencias que coexisten en la persona deben ser estimuladas de acuerdo con las características que las definen y no desde una perspectiva sesgada y limitante, como la que se ha venido dando en la educación estatal, que sólo privilegia las inteligencias lógico – matemática y lingüístico – verbal. En consecuencia, los materiales didácticos facilitan el aprendizaje y consiguen una mayor profundidad en el conocimiento adquirido. Y ya Decroly, desde hace más de 50 años, destacaba el rol que desempeñan los juegos didácticos para motivar al niño y generar aprendizajes significativos y duraderos.⁹² Los juegos didácticos no sólo motivan al aprendiz, sino que facilitan enormemente el aprendizaje al crear un entorno favorable y por su mayor capacidad para conseguir la transferencia de habilidades y competencias a áreas distintas del saber.

De aquí que se pueda distinguir dos escenarios marcadamente diferentes: En primer lugar, un escenario en el cual los ingresos familiares son altos, pues proceden de ocupaciones profesionales calificadas o de negocios crecientes. Esta situación permite, primero, el acceso a servicios educativos

⁹⁰ MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ. *Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria. Documento de trabajo*. Lima, Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica. Unidad de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos de Educación Secundaria. s/f. pág. 8

⁹¹ DÍAZ y MARTINS. Op.cit.

⁹² DECROLY, O. y MONCHAMP, E. *El juego educativo: Iniciación a la actividad intelectual y motriz*. Lima: Orbis Ventures S.A.C. 2005.

privados, en donde se verifica un mayor nivel académico conjunto debido a la mayor exigencia que recae sobre los estudiantes; segundo, permite la adquisición de materiales educativos que facilitan el aprendizaje y motivan al estudiante a desarrollar mayores actividades de aprendizaje.; y tercero, permite un mayor acceso a la información más reciente y menos deformada, lo que facilita en el estudiante arribar a respuestas más precisas. En consecuencia, el estudiante que procede de familias que cuentan con ingresos más altos, se encuentra en ventaja en relación a sus compañeros cuyas familias cuentan con menores ingresos.

En segundo lugar, se verifica un escenario en el cual los bajos ingresos de la familia obligan a contar con servicios educativos de gestión estatal, hecho que determina un menor nivel de preparación en el estudiante, respecto a sus similares de instituciones educativas privadas; una realidad en la que casi no se pueden adquirir materiales educativos de calidad, que cumplan con las funciones de motivar y facilitar el aprendizaje; una realidad en la que el acceso a la información es limitado, por falta de un presupuesto que permita la adquisición de medios informativos. Esta realidad da forma a una situación donde el estudiante se encuentra en desventaja frente a sus compañeros de mayores recursos, por lo cual es de esperar que su rendimiento sea menor.

4. REFLEXIONES FINALES

En torno a la amplitud del marco teórico propuesto

Después del análisis teórico efectuado, que abre amplias posibilidades para la propuesta de hipótesis de trabajo en torno a la posible relación entre los factores mencionados y el aprendizaje o el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, es claro que sólo el estudio de estas posibles relaciones en progresivas investigaciones de campo podrá dar cuenta de la validez de las mismas. Los estudios deben recorrer escenarios diversos del país, en el caso del Perú, de modo que se puedan identificar situaciones particulares en función de las regiones políticas, al mismo tiempo que permiten establecer contrastes en varios sentidos: entre la capital del país respecto de los otros departamentos; entre las capitales de departamento respecto de sus provincias; entre las universidades del norte del país respecto de las del sur o del centro o del oriente; entre las universidades privadas y las estatales; entre las universidades de reciente creación y las más antiguas; etc. Este esfuerzo permitiría ampliar el conocimiento adquirido y teorizado respecto de la formación universitaria en uno de sus aspectos

más reconocidos: el rendimiento académico, como expresión del logro de aprendizajes en este nivel de educación.

En torno a la aplicación del marco teórico desarrollado

En el contexto inmediato, en una universidad del sur del Perú, se realizaron dos y hasta tres estudios que fundamentan sus hipótesis en el marco teórico que aquí se desarrolla, si bien uno de ellos evidencia menos deuda con los supuestos planteados. El primero es un estudio que relaciona un factor de índole psicológica, que su autor identifica como *tipo de carácter*, con el rendimiento académico.⁹³ El *tipo de carácter* se concibe como el conjunto de elementos caracterológicos, de origen no somático y relativamente estables, que resulta de la experiencia adquirida por el individuo en el proceso de interacción con su medio físico y social; y sus elementos constitutivos se identifican con algunos aspectos específicos de los atributos de personalidad y de otras variables de índole motivacional.

Un segundo estudio relacionó los factores socioeconómicos familiares, entendidos como un conjunto de aspectos sociodemográficos, sociales y económicos que caracterizan la familia del estudiante, con el rendimiento académico, también en un contexto universitario⁹⁴ En este caso, el factor socioeconómico familiar fue definido en función de tres dimensiones: factor sociodemográfico, factor social y factor económico; y 14 variables: grupo etario, zona de residencia, estado civil, dependencia económica, miembros de la familia económicamente dependientes, otros parientes que dependen económicamente, miembros de la familia económicamente activos, ingresos familiares, nivel de instrucción del padre, nivel de instrucción de la madre, condición laboral del padre, condición laboral de la madre, ocupación del padre y ocupación de la madre. Se encontró que el rendimiento académico depende de la zona de residencia, del ingreso familiar, del nivel de instrucción del padre y de la ocupación de la madre.

En un tercer estudio, que se realizó entre estudiantes de educación superior de la ciudad de Ilo, también en el sur del Perú, se examinó la relación entre el factor económico familiar y la elección de carrera

⁹³ PAREDES Vargas, Oscar. *Influencia que ejerce el tipo de carácter en el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ingeniería de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua*. Tesis para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005.

⁹⁴ MANCHEGO Cama, Genaro. *Factores socioeconómicos y rendimiento académico del estudiante de primer semestre de Ciencias de la Salud de la Universidad "José Carlos Mariátegui", Moquegua – 2005*. Tesis para optar el grado de magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2006.

profesional⁹⁵. En este estudio, la muestra estuvo conformada por estudiantes universitarios y estudiantes de institutos superiores. La elección de carrera profesional fue definida en función de dos dimensiones: actitud hacia la carrera profesional elegida y preferencia inducida en la carrera; y el factor económico familiar fue definido en función de dos dimensiones: la extensión de la familia y los ingresos familiares, en la que se consideran los miembros familiares económicamente activos y los ingresos familiares como sumatoria total de ingresos; y una dimensión laboral – ocupacional, en la que se incluyen la condición laboral del padre, la condición laboral de la madre, la ocupación del padre y la ocupación de la madre. En este caso, se encontró que la actitud hacia la carrera profesional depende de los ingresos familiares y la condición laboral del padre; y que la preferencia inducida en la elección de carrera depende de la ocupación de la madre.

Si bien estos dos estudios muestran que algunas de las variables analizadas teóricamente no encuentran evidencia empírica que apoye el supuesto de que se relacionan con hechos ligados al aprendizaje y al rendimiento académico en los grupos humanos estudiados, cabe destacar que los resultados aún son incipientes para aceptar o rechazar las hipótesis que se derivan del análisis efectuado.

En torno a la capacidad heurística del marco teórico desarrollado

El análisis realizado deriva en hallazgos que contribuyen a enfatizar líneas de investigación ya abordados en diferentes medios no sólo del país, sino de Latinoamérica. Así, como se había supuesto, algunos indicadores socioeconómicos familiares, que desde cierta perspectiva pueden considerarse tradicionales en la identificación de factores que se relacionan con el rendimiento académico del estudiante, corroboran empíricamente su posición teórica. Esto significa que, en la medida que las familias adoptan una línea de acción —si se trata de variables en las que se puede ejercer algún tipo de decisión— o son susceptibles de identificarse con alguna categoría o clase de las variables consideradas —si se trata de variables no decisionales—, existe la probabilidad no despreciable de que el rendimiento académico del estudiante siga en consecuencia determinada orientación: positiva o negativa.

En ese sentido, a modo de ejemplo, cabe señalar que, aunque el criterio de la zona de residencia ha sido utilizado comúnmente como indicador

⁹⁵ COAGUILA Mita, Eloy. *Incidencia del factor económico familiar en la elección de carrera profesional del estudiante de nivel superior de la ciudad de Ilo – 2005*. Tesis para optar el grado de magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2006.

demográfico, el uso social que paulatinamente se le ha venido asignando en los estudios sociales en el Perú, debido a una rápida identificación con estratos sociales que tradicionalmente habitaban determinados barrios en las grandes ciudades, obliga a un uso desde una perspectiva de interpretación más social, antes que sólo demográfica. Las características de algunas ciudades del país, cuya zona urbana tradicional está habitada por personas que tradicionalmente estaban ligadas al ámbito rural, exigen que se rectifique su pertinencia como indicador socioeconómico y su reinterpretación como indicador social.

Con estas consideraciones en cuenta, es necesario señalar que la relevancia estadística de este indicador está de acuerdo con la línea de argumentación seguida anteriormente, línea que también corroboran los hallazgos de Arcia, Porta y Laguna, en Nicaragua, quienes encontraron que la equidad territorial significaba una diferencia significativa en el rendimiento de estudiantes de primaria⁹⁶; es decir, quienes habitaban en zonas urbanas obtuvieron mejores calificaciones respecto a sus homólogos de zonas rurales. Esto significa que hay mayor probabilidad de que los estudiantes que habitan en zonas urbanas obtengan un mejor rendimiento que quienes habitan en zonas rurales. Cabe suponer que el grado de acceso a la información que se verifica en uno u otro medio puede constituir suficiente elemento de explicación a la diferencia, pero no debe desestimarse la importancia de las expectativas futuras que imprime cada medio en el estudiante. Como sostienen estos autores, el entorno económico y social de la familia —el grupo humano que rodea a la familia—, inciden en el aprendizaje del individuo.⁹⁷

De acuerdo con ese razonamiento, cabe suponer que en las zonas rurales, el mismo hecho de ser parte de un medio ligado a la agricultura, una actividad que, como señalan Samuelson y Nordhaus, tiende a la disminución de la renta para el agricultor al mismo tiempo que incrementa su productividad⁹⁸; y en ese sentido, un medio que progresivamente asiste a su pauperización y abandono; constituye un freno suficientemente poderoso para expectativas más optimistas por parte del estudiante.

Asimismo, los resultados aquí encontrados están de acuerdo con los supuestos de Fuentes, quien señala que los estudiantes que habitan en zonas marginales o urbano marginales, en los que muchos de los servicios básicos aun no se proveen completamente, obtenían menor rendimiento que

⁹⁶ ARCIA, PORTA y LAGUNA. 2004. Op.cit.

⁹⁷ Ídem

⁹⁸ SAMUELSON y NORDHAUS. Op.cit.

los estudiantes de zonas urbanas.⁹⁹ Esto significa, como se sostuvo, que es más probable que los estudiantes que habitan en zonas urbanas obtengan rendimiento académico más alto, en contraste con quienes habitan en zonas urbano marginales.

Como sostiene Tapia, cabe suponer que uno de los elementos asociados o que identifica plenamente la zona de residencia en las ciudades, esté constituida por las relaciones inter pares¹⁰⁰ y por el tipo de búsquedas o expectativas que éstas tienen. Es decir, el estudiante, en la ciudad o en zonas aledañas a ellas, como las identificadas aquí como zonas marginales y urbano marginales, estaría sometido constantemente a la poderosa influencia del círculo social (amigos, conocidos, enamorada, etc.) que lo rodea. Influencia que se puede manifestar en forma de modelos conductuales, actitudes de grupo, valores asumidos, etc. en otras palabras, las mejores expectativas de la juventud en estos barrios podría ser móvil de la relativización progresiva de los estudios, por lo cual se tiende a descuidar los estudios.

En lo que respecta al nivel de instrucción de los padres, en especial del padre, existe ya una creciente literatura que lo ubica como un factor relacionado con el rendimiento académico. En el ámbito internacional, Edel encontró que el nivel de instrucción de los padres se asocia al rendimiento académico del estudiante, lo que supone una diferencia significativa entre estudiantes de nivel superior con padres con alto nivel de escolaridad, frente a estudiantes cuyos padres no habían superado niveles de escolaridad determinados como el equivalente a primaria o secundaria¹⁰¹. También destaca que, aunque en el nivel de educación media la diferencia entre ambos grupos era más pronunciada, en los estudios superiores la brecha entre ambos grupos disminuía, aunque las diferencias continuaban siendo significativas.

En el mismo sentido, en el ámbito nacional Sánchez encontró que el bajo rendimiento académico y, sobre todo, la deserción del estudiante, depende, entre otros factores, del nivel de escolaridad del padre, más no de la madre. La explicación que subyace a su hallazgo es que los logros académicos del padre son asumidos por el estudiante universitario como un desafío que

⁹⁹ FUENTES Bagaría, Carlos. *El desarrollo de habilidades sociales como auxiliar del éxito académico*. 2004. Consultado en marzo, 26, 2006 en <http://www.puntoedu.edu.ar/comunidades/hu/pedagogia/info/bagaría.pdf>.

¹⁰⁰ TAPIA. Op.cit.

¹⁰¹ EDEL Navarro, Rubén. Factores asociados al Rendimiento Académico. *Revista Iberoamericana de Educación*. Consultado en marzo, 20, 2006 en www.ucm.es/BUCM/cee/doc/01-01/0101.PDF

debe ser superado, como una frontera entre lo alcanzado —en lo que se considera incluso a la familia, y no solo al progenitor específico— y las posibilidades que se le abren en el futuro.¹⁰² En ese sentido, Sánchez descarta la explicación más simple de que el estudiante toma al padre como un modelo a imitar, de modo que mientras más altos son los logros académicos del padre, mejor es el desempeño del estudiante; y sugiere la idea de una responsabilidad —muchas veces, no reconocida conscientemente por el individuo— del estudiante hacia la sociedad que verifica y evalúa su desempeño; en este caso, representada por la universidad.

Sin embargo, también en el ámbito nacional, autores como Vásquez, encontraron que el rendimiento académico y la deserción depende de otras variables socioeconómicas personales y familiares, como la presencia de hijos y el número de hermanos que estudian, pero no encontraron relación significativa con el grado de escolaridad de los padres.¹⁰³ Cabe señalar que esta autora no efectuó un análisis por separado del nivel de instrucción referido al padre y a la madre.

En lo que respecta a los ingresos familiares, los resultados encontrados corroboran una línea de interpretación con vasta tradición en el quehacer científico: que, cuando los ingresos familiares son más altos el rendimiento académico del estudiante tiende a ser más alto. En el ámbito internacional, Edel encontró claras diferencias en cuanto al rendimiento académico de estudiantes universitarios cuyos padres señalaban también diferencias importantes en su ingreso mensual.¹⁰⁴ Las razones que explican este argumento van desde las materiales hasta las psicológicas. Entre las primeras, este autor considera la posibilidad de acceder a mayores niveles de información específica sobre contenidos y materias por medio de la adquisición de material bibliográfico y recursos didácticos; pero, sobre todo, considera la posibilidad mayor de acceder a información calificada, ya sea porque durante los estudios secundarios recibió educación privada, que tienen una mayor dedicación al estudiante que lo que puede brindar la escuela.

Entre las razones psicológicas que sugiere este autor se tienen la autoestima y autoconfianza que genera el hecho de reconocer que los

¹⁰² SÁNCHEZ. Op.cit.

¹⁰³VÁSQUEZ Castillo, Hilda. *Algunos factores biológicos, socioeconómicos y culturales influyentes en la deserción de los estudiantes de la Escuela de Enfermería, UNT*. Tesis para optar el grado de Maestro en Docencia Superior. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1997.

¹⁰⁴ EDEL. Op.cit.

mayores ingresos de los padres garantizan la suficiente solvencia como para no experimentar frustraciones en la adquisición de materiales, asistencia a eventos académicos y culturales, compartir experiencias juveniles, etc.

De igual manera, también en el ámbito nacional, Villanueva encontró que existía correlación positiva moderada entre los ingresos familiares y el rendimiento académico del estudiante.¹⁰⁵ En ese sentido, se verificó la hipótesis de trabajo que sostenía que a mayores ingresos de los padres, mayor era el rendimiento del estudiante en la universidad. Sin embargo, cabe tener en cuenta lo hallado por Vásquez, en el sentido que esta relación se cumple siempre y cuando el estudiante considere que la carrera elegida se encuentra dentro de lo que podría definirse cómo su propia área vocacional. Es decir, cuando la carrera elegida no es del agrado del estudiante, o cuando éste no reconoce que su vocación se identifique en su carrera, la relación deja de cumplirse, aunque, a grandes rasgos, y en el análisis de las tendencias, sea verificada.

Por otro lado, cabe señalar que la relación entre los ingresos y el rendimiento académico no obedecería a una correlación positiva lineal, donde los ingresos crecen indefinidamente, y el rendimiento académico del estudiante también lo hacen. Esta relación parece cierta en determinados espacios socioculturales, donde los ingresos juegan un rol decisivo, como en el caso de los medios profesionales con altos ingresos. En ese sentido, no habría diferencia entre el rendimiento académico de estudiantes cuyos padres obtienen altos ingresos por ejercicio profesional y el rendimiento académico de estudiantes cuyos padres obtienen ingresos muchos más altos pero por actividades empresariales. Es decir, de acuerdo con este razonamiento, los ingresos familiares juegan un rol importante en el rendimiento académico del estudiante, pero sólo hasta el punto en el cual no suponen diferencia entre los grupos con altos ingresos y los grupos con ingresos muy altos. Es más, siguiendo una línea de interpretación que empieza a tomar fuerza, podría sugerirse que son los estudiantes de las clases media y media alta, es decir, estudiantes cuyos padres ostentan ingresos suficientes y relativamente altos, quienes alcanzan mayores rendimientos, antes que los estudiantes con mayor poder adquisitivo.

Si bien en la argumentación teórica se ha sostenido que la ocupación de los padres se relaciona con el rendimiento académico, no deja de sorprender

¹⁰⁵ VILLANUEVA Tarazona, Eva. *Relación entre algunos factores psicosociales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad Nacional de Trujillo*. Tesis para optar el grado de Maestro en Tecnología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1997. pág.31

que en los estudios citados se verificara esta relación para el caso de la madre, mas no así para el padre. Cabe señalar que las líneas de investigación que han llegado a resultados similares en este sentido no son abundantes. Es más, en el país, al parecer, se ha dejado de lado esta variable en torno a la madre y se ha privilegiado el análisis desde el punto de vista de la ocupación o tipo de ocupación del padre. Por ello, evidencia empírica en favor de esta relación no se ha encontrado, como sí se dio en los estudios citados.

Considerando que el factor ocupación del padre —que en otros estudios adquiere marcada relevancia— no resultó significativo para el rendimiento académico, lo cual resta fuerza empírica al factor ocupación de los padres, en general, conviene examinar las razones subyacentes a la variable ocupación de la madre con algún cuidado. En otras palabras, ¿qué explica que la ocupación de la madre se relacione significativamente con el rendimiento académico? Quizá la razón más plausible se remita a la primera hipótesis sostenida en nuestra argumentación teórica: que cuando la ocupación de la madre se identifica con actividades profesionales, la posibilidad del estudiante de acceder a entornos sociales calificados es mayor; en consecuencia, adquiere una mayor responsabilidad en relación a su medio social, que se puede identificar con la intención de guardar una positiva imagen ante la sociedad, y que se traduce en un mayor esfuerzo desarrollado en los ámbitos académicos que conduce a mayores logros académicos.

Finalmente, en el caso de estudios realizados en otros países de la región, sobre todo en aquellos cuya idiosincrasia y experiencia de desarrollo —o, para ser más precisos, de subdesarrollo— son hasta cierto punto lo suficientemente próximos a la realidad peruana, como ocurre con varios de los países latinoamericanos, operaría la misma lógica en el planteamiento de hipótesis e identificación de variables e indicadores, lo que sustentaría la pertinencia de adscribirse al marco teórico desarrollado aquí.

En torno a la emergencia de la noción de factor sociocultural

Por otro lado, a la luz de los resultados referidos aquí, se destaca la importancia que adquieren las variables socioeconómicas que caracterizan a la familia, en lo que concierne a determinantes del aprendizaje y rendimiento académico universitario, superando de ese modo la estrechez de una perspectiva limitada a los ingresos económicos de la familia. En ese sentido, tanto el enfoque seguido para analizar teóricamente la posible influencia de los factores socioeconómicos, como la evidencia empírica que existe al

respecto, sugieren la necesidad de efectuar una revisión de la delimitación de su dominio teórico y un replanteamiento de la configuración de las variables que los integran en tanto constructos.

A la luz de lo explicado en el apartado anterior, se verifica un desplazamiento del dominio teórico de los factores concebidos desde una perspectiva socioeconómica, en la que se hace distingo de los factores económico y social, hacia un terreno teórico en el cual el componente social experimenta una transformación cualitativa de los valores que subyacen a la definición y configuración de sus subcomponentes, y adoptan un matiz de índole cultural, y se convierte en un engranaje que articula en un todo único el componente económico y el componente social e, incluso, el componente sociodemográfico. Se verifica así un proceso de modificación y renovación de la configuración teórica del factor a partir de sus componentes renovados y, por lo tanto, re-significados, que inevitablemente vira hacia un terreno que bien puede calificarse dentro de una esfera más bien cultural.

En consecuencia, se hablaría de un factor sociocultural entendido como un colectivo de variables que tienen una matriz social, pero cuyos impactos se identifican en aspectos que, a la luz de ese proceso de renovación, adquieren connotación cultural. Entre los primeros, se incluirían los factores sociodemográficos, en su renovada interpretación, y las tradicionales variables socioeconómicas, como el ingreso familiar y la condición laboral de los padres. Además, más allá del ingreso familiar, se tiene que considerar aspectos que definen el gasto discrecional de la familia, entre las que se incluirían la dependencia económica de los miembros de la familia y el gasto efectuado en educación, salud y recreación, que estrechan su aproximación con aspectos que identifican intereses y aspiraciones de los miembros de una familia y, en ese sentido, con un plano de identificación cultural.

Entre los segundos, se incluiría el nivel de instrucción, pero interpretados a la luz de los años de estudios formales seguidos, así como por el tipo de estudios superiores que se alcanza. Se incluiría también la formación continua o educación continuada, que ya destacaba Delors en su informe a la UNESCO, y que invita a pensar en una suerte de necesidad o aspiración personal de seguir estudiando o capacitándose en diferentes áreas o disciplinas del conocimiento, ya sea con el mero propósito de mejorar competencias laborales o cognoscitivas afines al área de desempeño laboral, o con la intención casi exigida de mantenerse actualizado y con la capacidad individual suficiente como para pretender alcanzar una comprensión cada vez más precisa y cabal del mundo y de los cambios que se suceden en él. Se incluirían, asimismo, la posibilidad de acceso a la

información, la capacidad para usar herramientas tecnológicas y lenguajes propios de esas herramientas, además de las características familiares que tradicionalmente ya se tenían en cuenta, edificadas sobre una matriz existencial y axiológica de grupo, como la confesión religiosa, o de procedencia, como las tradiciones de origen, además de otras cuya definición e identificación de hecho escapan a este análisis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES de Mattos, Luis. *Compendio de Didáctica General*. Buenos Aires: Kapelusz. 1963.
- ANDRADE, Patricia y TOVAR, Teresa. La voz de la juventud en las políticas educativas. *Agenda Educativa*, N°8, Segunda Época, Octubre 1998. pág. 3 – 34
- ARCIA, Gustavo; PORTA, Emilio; y LAGUNA, José Ramón. *Análisis de los Factores Asociados con el Rendimiento Académico en 3º y 6º Grados de Primaria*. Estudio financiado por Programa de Promoción para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); CARE Internacional en Nicaragua; Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Managua. 2004.
- ARELLANO, Rolando. *Los Estilos de Vida en el Perú*. Lima: Consumidores y Mercados. 2000.
- ARELLANO, Rolando. *Marketing. Enfoque América Latina*. México: Mc Graw – Hill / Interamericana Editores. 2003.
- ÁVALOS Aurora, Edilberto. *Correlación entre la motivación de logro y rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de Educación Secundaria del C.E. Fe y Alegría N°14 de Chimbote*. Tesis para optar el Grado de Maestro en Psicología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1995.
- CAMPOS Lizarzaburu, William. *Entornos Sociales de Aprendizaje y Actitud Científica de los estudiantes de la Universidad “José C. Mariátegui” de Moquegua – 2003*. Tesis para optar el gado de magíster en Docencia Universitaria. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005.
- CARRERO, S. *El constructivismo y el aprendizaje significativo*. 1999.
- CLIFFORD, Margaret. *Enciclopedia práctica de la Pedagogía*. Barcelona: Océano. 1987.
- COAGUILA Mita, Eloy. *Incidencia del factor económico familiar en la elección de carrera profesional del estudiante de nivel superior de la ciudad de Ilo – 2005*. Tesis para optar el grado de magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2006.
- COSI, Arturo. *Proceso Enseñanza – Aprendizaje y Técnicas e Instrumentos de Evaluación en las asignaturas de especialidad de Ingeniería Mecánica, de la Universidad “José Carlos Mariátegui”, de Moquegua, 2004*. (Tesis para optar el grado de magíster.) Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005.
- DE SOTO, Hernando. *El otro sendero*. Lima: Instituto Libertad y Democracia. 1986.
- DECROLY, O. y MONCHAMP, E. *El juego educativo: Iniciación a la actividad intelectual y motriz*. Lima: Orbis Ventures S.A.C. 2005.
- DÍAZ B., Juan y MARTINS P., Adair. *Orientaciones didácticas para la docencia universitaria*. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1982.
- DINESST. *Sistema de Evaluación de Educación Secundaria. Marco general*. Ministerio de Educación.
- DYER, Wayne W. *Tus zonas erróneas*. Barcelona: Ediciones Grijalbo. 1982.
- EDEL Navarro, Rubén. Factores asociados al Rendimiento Académico. *Revista Iberoamericana de Educación*. Consultado en marzo, 20, 2006 en www.ucm.es/BUJCM/cee/doc/01-01/0101.PDF

- FUENTES Bagaría, Carlos4). El desarrollo de habilidades sociales como auxiliar del éxito académico. 2004. Consultado en marzo, 26, 2006 en <http://www.puntoedu.edu.ar/comunidades/hu/pedagogia/info/bagaria.pdf>.
- GARCÍA Zapatero, Giannina. Ansiedad debilitadora y rendimiento escolar. *Psicología*, Año 1, Vol. I. PUCP, 1983. pág. 61 – 65
- GARDNER, Howard. *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica. 1987.
- GIL Malca, Guillermo. *Tecnología de la enseñanza – aprendizaje*. Trujillo: INDDEP. 1990.
- GOLDENBERG, Sonia. Visiones de futuro: Los nuevos peruanos, en BRYCE, HERNÁNDEZ, INFANTE, OHARA, POLIA Y OTROS. *El Perú en los albores del siglo XXI – 5*. LIMA: Fondo Editorial del Congreso. 2001.
- GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia emocional*. Madrid: Kairós. 1997.
- HOWARD C., Warren. *Diccionario de Psicología*. México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
- KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *El juego del dinero*. México: Santillana Ediciones Generales. 2005.
- KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *Niño rico, niño listo: cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 2004.
- KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. *Retírate joven y rico*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005.
- LIZARZABURU de Campos, Lidia. *Análisis del número de estudiantes de la Universidad Privada San Pedro retirados por tercera matrícula, semestre 88-1-Niv. 93*. Universidad Privada San Pedro, Chimbote, Perú. 1993.
- MANCHEGO Ccama, Genaro. *Factores socioeconómicos y rendimiento académico del estudiante de primer semestre de Ciencias de la Salud de la Universidad “José Carlos Mariátegui”, Moquegua – 2005*. Tesis para optar el grado de magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2006.
- MICHAELS, Ed, HANDFIELD – JONES, Helen, y AXELROD, Beth. *La Guerra por el talento*. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2003.
- MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ. *Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria. Documento de trabajo*. Lima, Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica. Unidad de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos de Educación Secundaria. s/f.
- NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. DL N° 28044.
- ORTIZ DE ZEVALLOS, Felipe. La Era Global: Economía, Empresa y Estado, en ORTIZ DE ZEVALLOS, Felipe; WEBB, Richard; COSERIU, Eugenio (et al.). *El Perú en los albores del siglo XXI; vol2*. Lima: Fondo Editorial del Congreso. 1998.
- PAREDES Vargas, Oscar. *Influencia que ejerce el tipo de carácter en el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ingeniería de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua*. Tesis para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Privada de Tacna, Tacna, Perú. 2005.
- PLANCAD – 2000. *Evaluación del aprendizaje*. Ministerio de Educación (DIRELL). Universidad Nacional de Trujillo. 2000.
- Praxis*, abril 97, N° 6. Universidad Católica de Santa María, Arequipa.
- QUEVEDO Aldecoa, Enrique. *Colegio – Universidad: Rasgos de Continuidad y Rendimiento Académico*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 1993.

- ROBBINS, Stephen P. *Comportamiento Organizacional*. México: Prentice Hall. 1999.
- RODRÍGUEZ A., Walabonso. *Teoría de la educación*. Lima: Escuela Nueva. 1997.
- SÁNCHEZ MORENO Izaguirre, Guillermo; RODRÍGUEZ Cuba, Javier; y Oficina del Bachillerato del Ministerio de Educación. *El Bachillerato Peruano (1997 – 2001)*. Lima: Ministerio de Educación. 2001.
- SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. *Economía*. Madrid: McGraw Hill/ Interamericana de España. 2002.
- SÁNCHEZ Bustamante, Juan Javier. *Deserción: causas académicas, socioeconómicas y culturales*. Escuela de ingeniería mecánica UNT. Tesis para optar el grado de maestro en Tecnología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1998.
- SANTÍN Gonzáles, Daniel. *Influencia de los factores socioeconómicos en el Rendimiento Escolar internacional: hacia la igualdad de oportunidades educativas*. 2004. Consultado en 04,26,2006 en <http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/01-01/0101.PDF>.
- STONER, J.A.F., FREEMAN, R.E. y GILBERT, D.R. (1996). *Administración*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- TAPIA, Isaac. *Evaluación Educativa*. Arequipa: Ediciones ITARE. 1993.
- TAPIA, Isaac. *Evaluación según el Nuevo Enfoque Educativo*. Arequipa: ITARE. 2001.
- UNESCO. *Documento de políticas para la Educación Superior*. 1994.
- VASQUEZ Castillo, Hilda. *Algunos factores biológicos, socioeconómicos y culturales influyentes en la deserción de los estudiantes de la Escuela de Enfermería, UNT*. Tesis para optar el grado de Maestro en Docencia Superior. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1997.
- VILLANUEVA Tarazona, Eva. *Relación entre algunos factores psicosociales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad Nacional de Trujillo*. Tesis para optar el grado de Maestro en Tecnología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 1997.